

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE NA AMAZÔNIA**

KARINE MOREIRA GOMES

**ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO TRATAMENTO DE PACIENTES
ONCOLÓGICOS EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE BELÉM, PARÁ,
BRASIL**

**BELÉM – PARÁ
2020**

KARINE MOREIRA GOMES

**ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO TRATAMENTO DE PACIENTES
ONCOLÓGICOS EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE BELÉM, PARÁ,
BRASIL**

Dissertação de mestrado entregue ao Programa de Pós-Graduação em Saúde na Amazônia do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará, como requisito para obtenção do título de Mestre em Saúde na Amazônia.

Área de Concentração: Saúde e Meio Ambiente

Orientador: Prof. Dr. Thiago Xavier Carneiro

BELÉM – PARÁ

2020

KARINE MOREIRA GOMES

**ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO TRATAMENTO DE PACIENTES
ONCOLÓGICOS EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DE BELÉM, PARÁ,
BRASIL**

Dissertação de mestrado entregue ao Programa de Pós-Graduação em Saúde na Amazônia do Núcleo de Medicina Tropical da Universidade Federal do Pará, como requisito para obtenção do título de Mestre em Saúde na Amazônia.

Aprovado em: ____ de _____ de 2020.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Rita Catarina Medeiros Sousa

Profa. Dra. Jessylene de Almeida Ferreira

Prof. Dr. Thiago Xavier Carneiro (Orientador)

Dedico este trabalho a todos os profissionais da área da saúde que atuam no tratamento de pacientes oncológicos com tanto amor, dedicação, luta, compaixão e carinho.

AGRADECIMENTOS

A Deus, primeiramente e principalmente. “Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre! Amém.” (Romanos 11.36).

Somente Deus para me sustentar com saúde e força para cumprir essa árdua jornada.

Aos meus pais queridos, por todo o amor, apoio e incentivo incondicional.

A Universidade Federal do Pará, em especial ao Programa de Pós-Graduação em Saúde na Amazônia, todo seu corpo docente e coordenação, por essa grande oportunidade na minha formação e de tantos profissionais residentes.

Ao meu orientador Dr. Thiago Carneiro, pelo suporte no tempo que lhe coube, pelas suas correções e incentivo.

Aos meus preceptores e tutora da Residência Multiprofissional em Saúde – Oncologia, por contribuírem com essa pesquisa e me ensinarem a atuar nessa área tão especial.

A minha parceira e amiga de residência, Ádria Correa, e a minha querida R1, Brenda Alves. Sem a sua ajuda, correção e conselhos, esse trabalho não teria saído do papel. Obrigada do fundo do coração.

A minha companheira na jornada do mestrado, Thayná Modesto, que me incentivou a ir até o fim.

E a todos que direta ou indiretamente fizeram parte da minha formação, meu muito obrigada.

“O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.”

(José de Alencar)

RESUMO

O câncer se caracteriza pelo crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos e órgãos. A complexidade do tratamento exige uma equipe multiprofissional, incluindo o farmacêutico, para viabilizar o tratamento e garantir a cura ou sobrevida do paciente. O objetivo do estudo foi descrever os aspectos da atenção farmacêutica durante o tratamento quimioterápico de pacientes oncológicos em dois hospitais de referência em Oncologia no município de Belém, Pará, Brasil. Trata-se de uma avaliação de serviço com delineamento transversal, cuja amostra foi composta aleatoriamente por pacientes e farmacêuticos, médicos oncologistas e enfermeiros do setor de Oncologia, pertencentes ao Hospital Universitário João de Barros Barreto e ao Hospital Ophir Loyola. Os participantes responderam questionários previamente elaborados e os farmacêuticos foram avaliados em pontos importantes dos procedimentos operacionais padrão de cada hospital. A análise dos dados foi feita no *software Microsoft Office Excel* e no *SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows*, versão 24.0. Observou-se que os pacientes são orientados sobre o tratamento, porém somente os farmacêuticos do HUJBB participam da orientação. Os profissionais e pacientes de ambas as instituições são receptivos à atuação do farmacêutico, compreendem a importância da atenção farmacêutica e gostariam que fosse realizada em ambas as instituições. Verificou-se a necessidade de capacitação e aumento do número de farmacêuticos para que sejam realizadas atividades clínicas mais frequentes. Ao final, elaborou-se um manual de atenção farmacêutica para atualizar os profissionais sobre o tema e auxiliá-los no serviço, que será entregue às chefias do setor de Farmácia de cada hospital.

ABSTRACT

Cancer is characterized by the disordered growth of cells that can invade tissues and organs. The treatment complexity requires the formation of a multidisciplinary team, including the pharmacist, to make the treatment feasible and guarantee the patient's cure or survival. The research's objective was to describe the aspects of pharmaceutical care during the chemotherapy treatment of cancer patients in two oncology reference hospitals in the city of Belém, Pará, Brazil. It was a service evaluation study with a cross-sectional design, whose the population sample was randomly composed of patients and pharmacists, oncology physicians and nurses from the oncology sector, belonging to the Hospital Universitário João de Barros Barreto and the Hospital Ophir Loyola. Participants answered questions through a previously prepared questionnaires and pharmacists were assessed against important points of the standard operating procedures of each hospital. Data analysis was performed using Microsoft Office Excel software and SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows, version 24.0. It was observed that patients are oriented about treatment, but only pharmacists from HUUJBB participate in the guidance. The professionals and patients of both institutions are receptive to the role of the pharmacist, understand the importance of pharmaceutical care and would like it to be fully carried out in their services. There was a need for training and an increase in the number of pharmacists so that more frequent clinical activities are carried out. At the end, a pharmaceutical care manual was prepared to update professionals on the topic and assist them in the service, which will be delivered to the heads of the Pharmacy sector in each hospital.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
2	JUSTIFICATIVA	13
3	OBJETIVOS	14
3.1	Objetivo Geral	14
3.2	Objetivos Específicos	14
4	REFERENCIAL TEÓRICO	15
4.1	Câncer	15
4.2	Fatores de Risco.....	16
4.3	Tratamento do Câncer	16
4.4	Quimioterapia	18
4.5	Equipe Multidisciplinar	19
4.6	Atribuições do Farmacêutico em Oncologia	20
4.7	Atenção Farmacêutica	23
5	MÉTODOS	25
5.1	Tipo de Estudo.....	25
5.2	Amostra e Local da Pesquisa	25
5.3	Critérios de Inclusão	26
5.4	Critérios de Exclusão	26
5.4	Procedimentos.....	27
5.6	Análise de Dados.....	28
5.7	Aspectos Éticos	28
6	RESULTADOS	30
7	DISCUSSÃO	49
8	CONCLUSÃO	57
	REFERÊNCIAS	59
	APÊNDICES	66
	ANEXOS	96

1 INTRODUÇÃO

O câncer se caracteriza pelo crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos e órgãos, podendo se espalhar para outras áreas do corpo, um processo denominado de metástase. É considerada a segunda causa de morte mais comum em países desenvolvidos e com altas taxas de óbito em nações em desenvolvimento. É também uma das quatro principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) e trata-se de um conjunto de mais de 100 doenças, cuja característica mais comum é a alteração nos processos de divisão celular do corpo, através da multiplicação e disseminação descontrolada de formas anormais de células (EDUARDO; DIAS; SANTOS, 2012, p. 12; BRASIL, 2016, p. 25; BRASIL, 2019, p. 25; BRAY *et al.*, 2018, p. 394; RANG *et al.*, 2011, p. 673).

Em 2018, a estimativa mundial mais recente apontou 18 milhões de casos novos de câncer e 9,6 milhões de óbitos no mundo por essa patologia. O câncer de pulmão é o mais incidente (2,1 milhões), seguido pelo câncer de mama (2,1 milhões), cólon e reto (1,8 milhão) e próstata (1,3 milhão) (BRASIL, 2019, p. 25; BRAY *et al.*, 2018, p. 398; FERLAY *et al.*, 2019, p. 1946).

Para cada ano do triênio 2020-2022, no Brasil, estima-se 625 mil novos casos de câncer a cada ano (Figura 1), sendo mais frequentes os cânceres de próstata em homens e de mama em mulheres, excetuando os de pele não melanoma (BRASIL, 2019, p. 25). No Pará, estima-se em torno de 9250 novos casos, sendo mais frequentes o de pele não melanoma, próstata, mama, colo uterino e os do trato gastrointestinal (BRASIL, 2019, p. 63).

Esses dados demonstram que o câncer deve ser considerado um problema de saúde pública tanto a nível mundial, como a nível nacional e estadual. Portanto, merece consideração no âmbito científico a fim de promover atualizações sobre o tema para os profissionais de saúde.

Localização Primária Neoplasia Maligna	Estimativa dos Casos Novos											
	Homens						Mulheres					
	Estados			Capitais			Estados			Capitais		
	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada	Casos	Taxa Bruta	Taxa Ajustada
Próstata	65.840	62,95	50,78	13.640	60,53	57,33	-	-	-	-	-	-
Mama feminina	-	-	-	-	-	-	66.280	61,61	43,74	19.820	78,88	45,90
Colo do útero	-	-	-	-	-	-	16.590	15,43	12,60	4.180	16,55	10,13
Traqueia, brônquio e pulmão	17.760	16,99	16,19	3.180	14,17	16,11	12.440	11,56	9,24	3.760	14,96	11,32
Cólon e reto	20.520	19,63	18,80	5.320	23,59	21,26	20.470	19,03	13,36	6.260	24,90	15,59
Estômago	13.360	12,81	11,37	2.430	10,85	11,23	7.870	7,34	5,95	1.920	7,71	6,61
Cavidade oral	11.180	10,69	9,25	2.040	9,03	9,19	4.010	3,71	2,66	1.040	4,00	3,21
Laringe	6.470	6,20	5,75	1.150	5,00	4,97	1.180	1,06	0,92	360	1,06	0,79
Bexiga	7.590	7,23	4,61	1.800	7,87	7,12	3.050	2,80	2,03	900	3,44	2,61
Esôfago	8.690	8,32	6,48	1.160	5,00	6,27	2.700	2,49	1,76	460	1,60	1,42
Ovário	-	-	-	-	-	-	6.650	6,18	4,84	1.870	7,50	5,19
Linfoma de Hodgkin	1.590	1,52	1,33	450	1,71	1,93	1.050	0,95	0,88	430	1,35	1,04
Linfoma não Hodgkin	6.580	6,31	5,67	1.430	6,41	7,27	5.450	5,07	3,37	1.260	4,96	4,27
Glândula tireoide	1.830	1,72	1,52	1.090	4,52	1,81	11.950	11,15	8,13	4.650	18,47	8,13
Sistema nervoso central	5.870	5,61	5,22	1.150	5,07	6,27	5.220	4,85	4,17	1.440	5,69	4,55
Leucemias	5.920	5,67	5,55	1.210	5,43	5,93	4.890	4,56	3,95	1.180	4,69	4,64
Corpo do útero	-	-	-	-	-	-	6.540	6,07	5,22	1.930	7,61	6,14
Pele melanoma	4.200	4,03	2,01	790	3,36	3,40	4.250	3,94	1,78	870	3,28	2,49
Outras localizações	48.060	45,97	41,48	9.320	41,34	48,09	42.390	39,43	29,40	9.790	38,88	26,48
Todas as neoplasias, exceto pele não melanoma	225.460	215,65	215,86	46.160	204,92	238,47	222.980	207,36	145,00	62.120	247,24	159,85
Pele não melanoma	83.770	80,12	-	20.010	88,84	-	93.160	86,65	-	19.090	75,98	-
Todas as neoplasias malignas	309.230	295,78	-	66.170	293,75	-	316.140	294,00	-	81.210	323,22	-
Todas as neoplasias malignas, corrigidas para sub-registro	387.980	371,11	-	-	-	-	297.980	277,11	-	-	-	-

*População padrão mundial (1960). / *Números arredondados para múltiplos de 10.

Figura 1. Estimativas para o ano de 2020 das taxas brutas e ajustadas de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária. Fonte: BRASIL, 2019, p. 52.

Segundo Eduardo, Dias e Santos (2012, p. 12), a complexidade do tratamento do câncer exige a formação de uma equipe multiprofissional de saúde, incluindo o profissional farmacêutico, a fim de viabilizar o tratamento e garantir a cura ou sobrevida do paciente, ressaltando assim a importância do farmacêutico durante as etapas da terapia antineoplásica, principalmente no contexto da farmácia hospitalar.

A farmácia hospitalar tem como principal função, garantir a qualidade da assistência prestada ao paciente por meio do uso seguro e racional de medicamentos e correlatos, adequando sua aplicação à saúde individual e coletiva, nos planos assistenciais, preventivo, docente e investigativo (EDUARDO; DIAS; SANTOS, 2012, p. 12).

Para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o farmacêutico deve estar atento na preparação da terapia antineoplásica, avaliando a viabilidade, estabilidade e compatibilidade físico-química dos componentes descritos na prescrição médica. Além disso, é atribuição deste profissional o aconselhamento ao paciente e supervisão do tratamento, ao se comprometer em

todos os ciclos e fases terapêuticas, complementando os serviços dos outros profissionais de saúde (BRASIL, 2004; MATILE, 2008, p. 30).

Em 1990, Hepler e Strand (p. 534) sugeriram que os Cuidados Farmacêuticos ou Atenção Farmacêutica é “a provisão responsável do tratamento farmacológico com o objetivo de alcançar resultados satisfatórios na saúde, melhorando a qualidade de vida do doente”. Esses resultados são entendidos como a cura da doença, eliminação ou redução dos sintomas, diminuição da progressão da doença e a prevenção de doenças ou de condições indesejáveis inerentes ao tratamento (HEPLER; STRAND, 1990, p. 534).

A atenção farmacêutica (AF) voltada para a oncologia visa que a terapia farmacológica seja adequada, efetiva e segura, além de dispor ao paciente e/ou ao seu responsável legal informações sobre os medicamentos, procedimentos terapêuticos e possíveis reações adversas (RAMs) e interações medicamentosas, orientando-o a como agir diante dessas reações e impedir a interrupção e/ou a não adesão do tratamento (EDUARDO; DIAS; SANTOS, 2012, p. 12 e 13). Ao receberem essas informações, os pacientes podem aderir de maneira favorável ao tratamento e assim contribuir diretamente para o sucesso da terapia (MOREIRA; BOECHAT, 2009, p. 376; SILVA *et al.*, 2016, p. 91).

Dessa forma, o objetivo deste estudo é descrever os aspectos relacionados à atenção farmacêutica no tratamento de pacientes oncológicos em hospitais de referência situados no município de Belém, Pará, Brasil.

2 JUSTIFICATIVA

Considerando a alta taxa de mortalidade do câncer e a complexidade do tratamento, é necessária uma equipe de saúde multiprofissional que forneça ao paciente o melhor tratamento disponível. Nesse contexto, o farmacêutico exerce uma função importante na manipulação dos medicamentos antineoplásicos e na orientação e esclarecimento do paciente frente a seu tratamento medicamentoso e seus possíveis efeitos adversos e interações (MATILE, 2008, p. 30).

Diante da importância da atenção farmacêutica e do profissional farmacêutico, ressalta-se a magnitude de conhecer a influência e relevância desse cuidado aos pacientes oncológicos. Dessa maneira, este estudo pretende descrever os aspectos relevantes da atenção farmacêutica durante o tratamento de pacientes oncológicos em dois hospitais de referência em Oncologia no município de Belém, Pará, Brasil.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Descrever os aspectos relacionados à atenção farmacêutica no tratamento de pacientes oncológicos em dois hospitais de referência do município de Belém, Pará, Brasil.

3.2 Objetivos Específicos

- Verificar a percepção dos profissionais farmacêuticos a respeito da atenção farmacêutica, interações medicamentosas, reações adversas, avaliação de prescrição e relacionamento com a equipe multiprofissional.

- Investigar o fluxo das atividades de manipulação, avaliação da prescrição, triagem e dispensação de medicamentos das farmácias da oncologia de ambos os hospitais, a partir da avaliação dos farmacêuticos, perante os procedimentos operacionais padrão do setor.

- Analisar a relação, contribuição e influência da atenção farmacêutica com outros profissionais da equipe de assistência ao paciente (médicos e enfermeiros).

- Avaliar o conhecimento e satisfação do paciente oncológico em relação ao serviço prestado pelo farmacêutico.

- Elaborar um manual de atenção farmacêutica para os serviços de oncologia.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Câncer

O câncer é um conjunto de doenças distintas, responsável por uma em cada oito mortes no mundo. Apresenta diversos fatores de risco e é caracterizado pela proliferação celular irrestrita que pode invadir além dos limites teciduais normais e órgãos diferentes, ocasionando metástase (STRATTON; CAMPBELL; FUTREAL, 2009, p. 719).

A proliferação celular desregulada é caracterizada por anormalidades no material genético, como translocação de cromossomos, substituição de bases nitrogenadas, inserção ou deleção de segmentos pequenos ou grandes de ácido desoxirribonucleico (DNA), rearranjos de segmentos de DNA, amplificação de genes, ausência de uma sequência de DNA, sequências de DNA adquiridas de vírus (tais como o Papilomavírus Humano – HPV, vírus de *Epstein Barr*, vírus da Hepatite B), alterações epigenéticas (metilação de resíduos de citosina), mutações somáticas mitocondriais, entre outros (TALBOT; CRAWFORD, 2004, p. 1998; CHATTERJEE; MAMBO; SIDRANSKY, 2006, p. 4663; STRATTON; CAMPBELL; FUTREAL, 2009, p. 719).

A origem e o desenvolvimento do câncer, processo conhecido por carcinogênese, é um processo irreversível a nível celular e se baseia na aquisição de variação genética hereditária por meio de mutação natural e através da seleção natural. Essa seleção pode eliminar as células que sofreram mutação ou pode promover a elas a capacidade de proliferar e sobreviver de uma forma mais eficaz que as células normais (LOEB; HARRIS, 2008, p. 6864).

Ao se proliferarem, podem se manifestar como tumores de crescimento benigno. Porém, em algumas ocasiões, uma única célula adquire um conjunto de mutações suficientemente vantajosas que lhe permite proliferar autonomamente, invadir tecidos e metastizar, gerando o desenvolvimento do câncer (STRATTON; CAMPBELL; FUTREAL, 2009, p. 719).

Cerca de 88 a 124 bilhões de dólares por ano são os valores associados aos custos da morbidade do câncer e mortalidade prematura. A quantidade é surpreendente, somente considerando despesas médicas diretas (ISLAMI *et al.*, 2018, p.31).

4.2 Fatores de Risco

A etiologia da maioria dos cânceres humanos é desconhecida, porém mutações hereditárias e exposição a carcinógenos são aspectos que devem ser levados em consideração. A exposição a carcinógenos é um mecanismo comprovado que leva a carcinogênese, ao danificarem o material genético. Além das mutações hereditárias, o câncer apresenta fatores de risco ambientais (LOEB; HARRIS, 2008, p. 6863; PFEIFER, 2010, p. 54).

Dentre fatores de riscos potencialmente modificáveis, incluem-se: fumo; fumo passivo; excesso de peso corporal; ingestão de álcool; consumo de carne vermelha e processada; baixo consumo de frutas e vegetais, fibra alimentar e dieta com cálcio; inatividade física; exposição à radiação ultravioleta (UV) e outras substâncias químicas (arsênico, chumbo, entre outros); e infecção por *Helicobacter pylori*, pelo vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, vírus do herpes humano tipo 8, vírus da imunodeficiência humana ou HPV (IARC, 2019; ISLAMI *et al.*, 2018, p. 32).

A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (*International Agency for Research on Cancer - IARC*) é a agência especializada em câncer da Organização Mundial de Saúde (OMS) e publica frequentemente monografias a respeito da avaliação de risco de agentes cancerígenos para humanos (IARC, 2019).

Ultimamente, tem-se verificado uma transição entre a incidência dos tipos de câncer nos países em desenvolvimento, com um declínio da incidência dos tipos de câncer associados a infecções e o aumento dos associados a hábitos e atitudes devido à urbanização (sedentarismo, alimentação inadequada, entre outros) (BRAY *et al.*, 2018, p. 395).

4.3 Tratamento do Câncer

A localização e o estadiamento dos tumores, assim como o número de linfonodos ressecados e acometidos, definem o prognóstico e o plano terapêutico de cada paciente (ZILBERSTEIN *et al.*, 2013, p. 3).

Existem diversos sistemas de estadiamento para classificar o câncer. O sistema de estadiamento TNM é o mais comumente utilizado na prática clínica e utiliza informações sobre o tamanho e extensão do tumor (T), o envolvimento dos linfonodos regionais (N), a presença de metástases à distância (M) e outras

informações clínicas para determinar o estágio da doença. A maioria dos cânceres recebe estágios indicados pelos números romanos I a IV. A fase 0 é utilizada para alguns cânceres para indicar a doença *in situ*. Os cânceres são classificados como *in situ*, local, regional e distante com base na extensão da propagação (DeSANTIS *et al.*, 2014, p. 253; EIFLER, 2012; p. 23).

Dentre os tipos de tratamento de câncer, existe a possibilidade de intervenção cirúrgica, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia e hormonioterapia (RANG *et al.*, 2011, p. 673). A indicação de cirurgia em associação da radioterapia e/ou quimioterapia ao tratamento é decidida com base no estadiamento da doença e nas características tumorais (FRIGATO; HOGA, 2003, p. 210). A cirurgia e a radioterapia são formas de tratamento mais antigas e de atuação localizada, enquanto a quimioterapia é um tratamento sistêmico (BONASSA; GATO, 2012, p. 1).

4.3.1 Cirurgia Oncológica

Em sua fase inicial, o câncer pode ser controlado ou curado através de procedimentos cirúrgicos, com finalidade curativa ou paliativa, se estes forem indicados. É considerado curativo em casos iniciais da maioria dos tumores sólidos. No tratamento paliativo, a cirurgia tem como objetivo reduzir o número de células tumorais e/ou controlar sintomas que ameaçam a vida do paciente ou comprometem sua qualidade. Como exemplo de tratamento paliativo, estão a descompressão de estruturas vitais, o controle de hemorragias e perfurações, o controle da dor, o desvio de trânsito aéreo, digestivo e urinário, e a retirada de uma lesão de difícil convivência por causa de seu aspecto e odor (BRASIL, 2018).

Cuidados específicos para a cirurgia oncológica incluem incisão cirúrgica ampla e adequada; remoção tumoral com margem de segurança; cuidados para não se cortar o tecido tumoral; troca de luvas, instrumentos e campos operatórios após o tempo de ressecção tumoral; entre outros (BRASIL, 2018).

4.3.2 Radioterapia

A radioterapia utiliza feixes localizados de radiação ionizante com finalidade terapêutica e visa atingir as células malignas, impedindo sua proliferação, detendo ou retardando a divisão celular, provocando mutação

permanente passada às células filhas ou promovendo morte celular prematura. O principal objetivo é destruir o tecido patológico, mas preservar o tecido normal adjacente. Equipamentos modernos permitem a escolha de diferentes tipos de radiação (*alfa, beta, gama*, raios-X, nêutrons) e diferentes energias. Mais de 60% dos tumores malignos terão indicação de radioterapia no curso de sua evolução (BRASIL, 2002, p. 72; BONASSA; GATO, 2012, p. 519; SOARES, 2008; SEGRETO; SEGRETO, 2007).

4.4 Quimioterapia

A quimioterapia é o tratamento mais utilizado em câncer. É um tratamento sistêmico onde se utilizam compostos químicos, denominados quimioterápicos, com a capacidade de destruir células neoplásicas, interferindo em funções celulares, como na divisão e lise celular. Contudo, essas drogas também podem destruir células normais do organismo, causando inúmeros efeitos adversos como alopecia, náusea, vômito, diarreia, constipação, mucosite, mielossupressão, neutropenia, plaquetopenia, anemia, comprometimento de cicatrização, esterilidade, teratogenicidade, entre outros (BONASSA; GATO, 2012, p. 307; RANG *et al.*, 2011, p. 676).

Pode ser empregada com objetivos curativos ou paliativos, dependendo do tipo de tumor, da extensão da doença e da condição física do paciente (BONASSA; GATO, 2012, p. 1, *apud* ABELOFF *et al.*, 2004).

Classifica-se em curativa quando é um tratamento definitivo para a doença; adjuvante quando tem o objetivo de aumentar a chance de cura após um procedimento cirúrgico e pode ser associada ou não a radioterapia; neoadjuvante quando é realizada antes do tratamento curativo para menor radicalidade na cirurgia e menor risco de metástase; e paliativa quando o objetivo não é a cura e sim, a palição das consequências da doença, podendo ou não aumentar a sobrevida do paciente (BONASSA; GATO, 2012, p. 1, *apud* BAQUIRAN; GALLAGHER, 2001).

4.4.1 Classificação e Protocolos de Medicamentos Utilizados no Tratamento do Câncer

A maioria dos fármacos utilizados no tratamento do câncer, sobretudo os citotóxicos, afetam apenas um aspecto da divisão celular, não tendo nenhum

efeito de inibição na invasão de tecidos, perda de diferenciação ou na capacidade e tendência de criar metástases (RANG *et al.*, 2011, p. 676).

Os citotóxicos são classificados em agentes alquilantes, compostos de coordenação de platina, agentes antimetabólitos (análogos do ácido fólico, análogos das pirimidinas e análogos das purinas), antibióticos citotóxicos, derivados vegetais (alcaloides da vinca, taxanos, análogos da camptotecina), hormônios (estrógenos e antiestrogênicos, antiandrogênicos, progestágenos, análogos do hormônio liberador de gonadotrofina, inibidores da aromatase, entre outros), anticorpos monoclonais, inibidores da proteína quinase, entre outros (BONASSA; GATO, 2012; RANG *et al.*, 2011, p. 677).

O tratamento envolve monoterapia ou combinações de vários agentes, o que pode aumentar a citotoxicidade para células malignas, sem aumentar a toxicidade geral. A poliquimioterapia também pode diminuir ou retardar o desenvolvimento de resistência a agentes individuais, além do efeito sinérgico e o emprego de doses menores (BONASSA; GATO, 2012, p. 8 e 9; RANG *et al.*, 2011, p. 678).

A combinação entre os fármacos deve conter critérios como mecanismos de ação diferentes, toxicidades e prazos de toxicidade diferentes, possuírem efetividade quando empregadas como monoterapia e terem bases bioquímicas para o sinergismo. Os protocolos de tratamento devem ser estabelecidos com fármacos, doses, sequências, intervalos e ordem de administração com base nesses princípios (BONASSA; GATO, 2012, p. 9).

4.5 Equipe Multidisciplinar

Os cuidados multidisciplinares têm sido cada vez mais implementados em serviços de assistência ao paciente. Nos serviços de oncologia, a implementação tem ocorrido em toda a Europa, Estados Unidos, Austrália, entre outros países (TAYLOR *et al.*, 2010, p. 743; PILLAY *et al.*, 2015, p. 1). No Brasil, essa abordagem também tem se destacado desde a criação do Programa de Saúde da Família em 1994, mais tarde denominado de Estratégia Saúde da Família (BACKES *et al.*, 2014, p. 278).

Backes *et al* (2014, p. 278) afirma que “o trabalho em equipe e/ou a atuação interdisciplinar pressupõe trocas significativas, tanto de conceitos, teorias e métodos, quanto de práticas, de modo que os pares que detêm os

diferentes conhecimentos trabalhem integrados e articulados entre si e com o todo”.

A diferença dos conhecimentos não deve mais ser considerada como um obstáculo às práticas clínicas, mas como uma possibilidade de ampliar o processo e encontrar respostas variadas para os problemas de saúde dos pacientes, que muitas vezes são multifatoriais (BACKES *et al.*, 2014, p. 278).

A avaliação e a gestão do câncer são complexas e o envolvimento de equipes multidisciplinares pode assegurar cuidados oportunos e adequados por diferentes profissionais, de diversos conhecimentos (TAYLOR *et al.*, 2010, p. 743; PILLAY *et al.*, 2015, p. 1).

Vários estudos têm investigado o impacto da equipe multidisciplinar sobre os resultados dos pacientes oncológicos. Os resultados demonstram que a atuação da equipe está associada a alterações no estadiamento, no diagnóstico ou no plano de tratamento inicial; taxas de tratamento mais elevadas; menor tempo de tratamento após o diagnóstico; melhor sobrevida e adesão às diretrizes clínicas (PILLAY *et al.*, 2015, p. 1, *apud* SUNDI *et al.*, 2015; MAGNANI *et al.*, 2012; KELLY *et al.*, 2013; KORMAN *et al.*, 2013; YOPP *et al.*, 2014).

É importante a implementação de reuniões da equipe multiprofissional, onde ocorrem discussões clínicas sobre os casos dos pacientes em tratamento, compreendendo profissionais de diferentes especialidades para garantir a precisão do estadiamento, a consideração de diferentes opções de tratamento, a continuidade do tratamento e o seguimento adequado (PILLAY *et al.*, 2015, p. 1 e 2).

No Brasil, a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n. 220/2004 da ANVISA determina que a composição da Equipe Multidisciplinar de Terapia Antineoplásica (EMTA) seja composta, no mínimo, do médico especialista (com especialidade em Oncologia ou Hematologia), farmacêutico e enfermeiro (BRASIL, 2004).

4.6 Atribuições do Farmacêutico em Oncologia

A atuação do farmacêutico em oncologia é uma realidade presente em praticamente todos os serviços de quimioterapia pelo Brasil e este profissional desempenha uma função importante no cuidado ao paciente (HOLLE *et al.*, 2014, p. 142; HOLLE *et al.*, 2016, p. 2). Sua atuação é importante em várias

etapas da terapia antineoplásica, principalmente na manipulação de quimioterápicos e na dispensação de medicamentos da prescrição médica. O farmacêutico pode garantir a segurança do paciente durante o tratamento oncológico mediante bom preparo técnico e clínico, além da integração e boa comunicação junto à equipe assistencial de saúde que cuida do paciente.

Além disso, no contexto hospitalar, a presença do farmacêutico é importante em comissões como a de Farmácia e Terapêutica, Infecção Hospitalar, Biossegurança, além de ser integrante indispensável na EMTA (BRASIL, 2004; SOUZA *et al.*, 2016, p. 55).

Dentre as atribuições do profissional farmacêutico em oncologia estão: seleção, padronização, aquisição e armazenamento dos medicamentos, insumos farmacêuticos e outros produtos para o estabelecimento de saúde; análise das prescrições médicas; manipulação de quimioterápicos; dispensação e transporte da terapia antineoplásica; atenção farmacêutica; farmacovigilância de reações adversas; gerenciamento de resíduos; dentre outros (SOUZA *et al.*, 2016, p. 55).

A respeito da análise de prescrição de fármacos antineoplásicos, a detecção de erros é uma prioridade dentro da farmácia oncológica. É necessário avaliar a escolha do fármaco, se é a melhor opção, se faz parte dos protocolos terapêuticos daquele estabelecimento de saúde, se há omissão involuntária de algum fármaco ou imprecisão quanto ao nome do mesmo, o ciclo terapêutico que deverá ser seguido, a via de administração, se o tempo de infusão é adequado bem como se as doses, os diluentes e embalagens são os mais adequados e corretos (BRASIL, 2002, p. 443; DELPEULCH *et al.*, 2015, p. 457).

Em relação à manipulação de quimioterápicos, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) editou a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n. 288/1996, resultando na Resolução n. 565/2012, conferindo exclusividade ao profissional farmacêutico na manipulação de medicamentos quimioterápicos ou citotóxicos, assim como a RDC n. 640/2017 que declara que somente farmacêuticos especialistas ou com experiência mínima de três anos de atuação em oncologia podem atuar na área (BRASIL, 2012; BRASIL, 2017). Por ter um maior conhecimento da toxicidade causada pelos medicamentos antineoplásicos e dos conceitos de biossegurança na manipulação de quimioterápicos, o farmacêutico

se torna o profissional mais adequado para a função, sendo esta a razão da criação das resoluções.

O transporte da terapia antineoplásica compreende o percurso da sala de manipulação até a sala de administração, de forma cuidadosa, respeitando as características físico-químicas dos medicamentos, a fim de garantir sua estabilidade e eficácia (BRASIL, 2004). O farmacêutico é o responsável por esse transporte, mesmo que não seja sua função executá-lo, e por isso, deve participar ativamente da criação de procedimentos que sistematizem o processo, avaliar constantemente a tarefa, treinar as pessoas que realizam esse transporte a respeito da biossegurança, além de ser notificado em casos de acidentes (BRASIL, 2012).

O farmacêutico deve participar da visita médica e de discussões de casos clínicos, pois ao se tratar de terapia antineoplásica, o risco de desenvolvimento de reações adversas é elevado devido à estreita margem terapêutica, poliquimioterapia, tratamento prolongado e concomitante com outros tratamentos de suporte (DELPEULCH *et al.*, 2015, p. 457; SOUZA *et al.*, 2016, p. 61).

Neste contexto, a participação do farmacêutico na farmacovigilância colabora com a detecção e identificação de reações adversas, de fatores de risco para o desenvolvimento destas e propõe intervenções e medidas de prevenção (LARA, 2009, p.12).

Além disso, a Resolução n. 220/2004 da ANVISA, coloca o profissional farmacêutico dentro da composição mínima da EMTA, juntamente com o médico especialista e o enfermeiro (BRASIL, 2004).

Dessa maneira, a presença do farmacêutico na EMTA assegura a efetividade e a segurança no uso dos medicamentos, permitindo um cuidado e acompanhamento individualizado e gerando uma proximidade com o paciente com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida durante o tratamento (LIEKWEG; WESTFELD; JAEHDE, 2004, p. 74).

Considerando a importância do esclarecimento ao paciente sobre sua terapia, os potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados a ela, além de proporcionar ações de farmacovigilância, publicou-se a RDC n. 420 de 25 de agosto de 2010, onde o Artigo 8 aprova e roteiriza o Termo de Esclarecimento e Responsabilidade. Este termo contém informações relacionadas ao paciente e

sua farmacoterapia antineoplásica, tal como soluções para amenizar efeitos colaterais. O farmacêutico é o principal responsável pela aplicação deste termo, onde o paciente ou responsável recebem a via original e uma cópia é anexada ao prontuário. Porém, o termo também pode ser aplicado pelo chefe da central de quimioterapia (BRASIL, 2010).

A RDC n. 420/2010, afirmou a relevância deste profissional ao determinar que o mesmo seja um dos responsáveis pela aplicação do Termo de Esclarecimento e Responsabilidade, que explana ao paciente a sua farmacoterapia, efeitos adversos e interações medicamentosas oriundos a ela, bem como soluções que amenizem este efeito (BRASIL, 2010).

Em muitos hospitais este serviço de atenção farmacêutica que aproxima o profissional do paciente, e não apenas o prende a manipulação dos medicamentos, é uma realidade que veio a ser firmada pela Resolução citada. No entanto, mesmo dez anos após a publicação da RDC, muitos hospitais não fornecem aos seus pacientes este termo e nem o farmacêutico possui um papel extremamente ativo no acompanhamento do paciente durante seu tratamento.

4.7 Atenção Farmacêutica

Hepler e Strand (1990) definiram a Atenção Farmacêutica pela primeira vez como a “provisão responsável do tratamento farmacológico com o propósito de alcançar resultados concretos que melhorem a qualidade de vida dos pacientes”. Em 1993, a Organização Mundial de Saúde (OMS) no texto da Declaração de Tóquio definiu como um conceito de prática profissional na qual o paciente é o principal beneficiário das ações do farmacêutico.

“É o compêndio das atitudes, os comportamentos, os compromissos, as inquietudes, os valores éticos, as funções, os conhecimentos, as responsabilidades e as habilidades do farmacêutico na prestação da farmacoterapia com o objetivo de obter resultados terapêuticos definidos na saúde e na qualidade de vida do paciente” (OPAS/OMS, 1995, p. 3).

No Brasil, em 2002, a Organização Pan-Americana de Saúde definiu o Consenso em Atenção Farmacêutica, dando a seguinte definição:

“Um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e

corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde” (OPAS, 2002, p. 16 e 17).

A atenção farmacêutica, independente do modelo utilizado, baseia-se no acompanhamento farmacoterapêutico, onde o paciente usuário do medicamento é o ponto de partida. O farmacêutico o acompanha durante todo o tratamento na tentativa de buscar e solucionar problemas relacionados aos medicamentos (PRM) dentro da sua competência e obter o efeito terapêutico desejado.

No contexto do paciente oncológico, o farmacêutico é indispensável para fornecer informações sobre a finalidade dos antineoplásicos e da terapia de suporte e explicar os possíveis efeitos adversos e interações medicamentosas. Além disso, é responsável por acompanhar e identificar esses eventos adversos e interações medicamentosas e realizar o manejo destas, juntamente com o restante da EMTA.

Na maioria das situações, os médicos se concentram no diagnóstico e prescrição da quimioterapia e a equipe de enfermagem sobre a administração correta. Dessa maneira, o farmacêutico pode abordar essas questões inerentes ao tratamento do paciente, devido à sua presença na EMTA e sua formação propícia para fornecer tais informações (CARACUEL *et al.*, 2014, p. 2).

5 MÉTODOS

5.1 Tipo de Estudo

Tratou-se de um estudo de avaliação de serviço com delineamento transversal.

5.2 Amostra e Local da Pesquisa

A amostra populacional foi composta aleatoriamente por pacientes e profissionais farmacêuticos, médicos oncologistas e enfermeiros do setor de Quimioterapia, pertencentes a dois hospitais de referência no tratamento em Oncologia no estado do Pará, o Hospital Universitário João de Barros Barreto (Complexo Hospitalar EBSEH - Universidade Federal do Pará) e o Hospital Ophir Loyola, ambos localizados no município de Belém, Pará, Brasil.

O Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB) é uma instituição de assistência, ensino e pesquisa da Universidade Federal do Pará em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH) desde 2015, que presta serviços à comunidade, atendendo 100% ao Sistema Único de Saúde (SUS). É referência regional em pneumologia, infectologia e endocrinologia e referência nacional em Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS) (EBSEH, 2014).

Em 2012, implantou a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) em parceria com o Ministério da Saúde (MS), Instituto Nacional do Câncer (INCA) e com a Secretaria Estadual de Saúde (SESPA), que atendia, entre os anos de 2018 e 2019, aproximadamente 60 pacientes por mês em tratamento quimioterápico, dentre pacientes internados e ambulatoriais. Em relação aos profissionais do serviço, eram três farmacêuticos, cinco médicos oncologistas e cinco enfermeiros.

O Hospital Ophir Loyola (HOL) é a principal referência no combate ao câncer na região Norte do país e destina 100% de sua capacidade a pacientes do SUS. O hospital é credenciado como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e Hospital de Ensino pelo MS e vem se especializando cada vez mais no tratamento multidisciplinar das doenças crônico-degenerativas, além de possibilitar aos pacientes oncológicos realizar todo o tratamento no mesmo local (quimioterapia, radioterapia e cirurgia) (HOL, 2019). Em média,

durante a pesquisa, 400 pacientes realizavam quimioterapia mensalmente. Em relação aos profissionais, eram cinco farmacêuticos, sete médicos oncologistas, e quatro enfermeiros.

O número de pacientes em início e continuação do tratamento quimioterápico em cada instituição foi definido a partir do quantitativo de prescrições atendidas, tanto as de continuidade de ciclo como as de início de ciclo de quimioterapia, no período de um ano. A partir do cálculo da média mensal, definiu-se o número estimado de pacientes atendidos mensalmente no setor de quimioterapia de cada instituição.

Dessa maneira, considerando o número de pacientes que realizavam quimioterapia mensalmente, a confiabilidade de 95%, proporção de população de 50%, margem de erro permissível de 5%, homogeneidade da população, a fórmula de cálculo amostral para variáveis quantitativas e população finita, foram avaliados 53 pacientes no HUIBB (mínimo de 49 pacientes) e 168 pacientes no HOL (mínimo de 153 pacientes).

Devido ao menor quantitativo, não foi realizado um cálculo amostral dos profissionais. Sendo assim, considerou-se todos os profissionais de ambos os hospitais que aceitaram participar da pesquisa.

5.3 Critérios de Inclusão

Foram incluídos no estudo todos os profissionais farmacêuticos, médicos oncologistas e enfermeiros do quadro de funcionários do setor de quimioterapia do HUIBB e do HOL que aceitaram participar da pesquisa. Em relação aos pacientes, foram considerados elegíveis para o estudo, pacientes de ambos os hospitais com idade entre 18 e 80 anos, de ambos os sexos, diagnosticados com neoplasia maligna, em regime de internação ou ambulatorial, em tratamento antineoplásico quimioterápico e que já tinham realizado no mínimo dois ciclos de quimioterapia, afim de que os mesmos já tivessem uma visão geral do tratamento.

5.4 Critérios de Exclusão

Foram excluídos profissionais que não estavam lotados no setor de Quimioterapia de ambos os hospitais e que não aceitaram participar da pesquisa, além de pacientes que não apresentaram condições físicas, psicológicas e com

dificuldades de cognição para responder à pesquisa, que não tinham conhecimento pleno da sua patologia e que evoluíram à óbito ou interromperam a quimioterapia durante o período da coleta de dados. Excluiu-se também os profissionais que se encontraram em folga, férias ou afastamento do trabalho por licença maternidade, doença ou outros motivos durante todo o período da coleta de dados.

5.5 Procedimentos

Os profissionais e pacientes que concordaram em participar do estudo, a partir da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A), responderam perguntas através de questionários previamente elaborados (Apêndices B, C, D e E).

Os participantes foram orientados quanto aos objetivos da pesquisa e, após a sua devida compreensão, solicitou-se sua participação no estudo e a assinatura do TCLE em duas vias. Uma via ficou de posse do pesquisador responsável e a outra foi entregue ao participante.

As entrevistas foram realizadas entre julho de 2018 e julho de 2019. Para os pacientes, a entrevista se realizou pessoalmente durante a administração dos medicamentos antineoplásicos nas enfermarias. E para os profissionais, cada um recebeu o questionário, com a opção de ser entrevistado ou responder individualmente.

A composição do questionário era de perguntas a respeito de dados referentes à instituição, idade, gênero, conhecimento de atenção farmacêutica, nível de informação recebida pelo paciente e disponibilizada pelo profissional sobre o tratamento (se recebeu informações, qual tipo de informação foi fornecida ao paciente, quem foi o responsável por informar, qual a via de informação, entre outros), opinião dos participantes sobre o cuidado e serviço farmacêutico prestado na unidade no setor de quimioterapia, entre outros.

Realizou-se também uma avaliação do serviço de cada farmacêutico de cada hospital através de um *check-list* elaborado (Apêndice F) a partir de pontos importantes e destacados dos procedimentos operacionais padrão das farmácias de oncologia de cada hospital. Cada farmacêutico foi observado e avaliado uma vez ao mês em cada etapa do fluxo, em dias aleatórios, durante o

período de seis meses, a respeito de práticas durante o serviço. A avaliação ocorreu entre os meses de janeiro de 2018 e junho de 2018.

Foi realizada uma revisão da literatura em busca de instrumentos de pesquisas validados para essa pesquisa. Porém, nenhuma delas foi representativa para o estudo e então, optou-se por desenvolver instrumentos que se adaptassem tanto às características da população e do campo, quanto aos objetivos estabelecidos no estudo.

Para a revisão bibliográfica, consultou-se bases de dados como *PubMed*, Periódicos CAPES, livros, legislações, recomendações e normas, através das palavras atenção farmacêutica (*pharmaceutical care*), oncologia (*oncology*) e tratamento do câncer (*cancer treatment*). O período de pesquisa compreendeu os meses de janeiro de 2018 a fevereiro de 2020.

Com o objetivo de auxiliar na melhoria ou implantação da atenção farmacêutica, elaborou-se um manual para esta prática clínica no serviço de oncologia baseado nos resultados encontrados neste estudo. O manual e os resultados serão entregues, de forma escrita, ao gestor do Setor de Farmácia de cada instituição, ficando disponíveis para consulta dos farmacêuticos e outros profissionais que assim desejarem.

5.6 Análise de Dados

Para o gerenciamento e processamento do banco de dados, utilizou-se o *software Microsoft Office Excel®* e posteriormente, para a análise dos dados e elaboração de gráficos, quadros e tabelas, o *software* já citado e o *SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows*, versão 24.0. Realizou-se a estatística descritiva para obtenção das frequências absoluta e relativa das variáveis analisadas.

5.7 Aspectos Éticos

A pesquisa atendeu às exigências éticas e científicas fundamentais, respeitando as normas da Resolução n. 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos, e as informações obtidas serão usadas apenas para cunho científico e acadêmico.

A coleta de dados ocorreu somente após a liberação do parecer favorável a ser emitido pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos de cada

instituição participante, designados para análise do projeto, e cumpriram as normas da Res. CNS 466/2012, conforme os pareceres abaixo:

Parecer: 2.432.359 – Hospital Universitário João de Barros Barreto

Parecer: 2.547.529 – Hospital Ophir Loyola

6 RESULTADOS

6.1 Pacientes

No HUUJBB, 53 pacientes aceitaram participar da pesquisa e foram entrevistados, sendo 49% (n = 26) homens e 51% (n = 27) mulheres, com média de idade de 52,5 anos. O diagnóstico mais frequente foi câncer gástrico (26,4%, n = 14), seguido por câncer de cólon (22,6%, n = 12), conforme Figura 2.

Figura 2. Diagnóstico dos pacientes entrevistados do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Fonte: dados obtidos em entrevista, 2018/2019.

Já no HOL, participaram 168 pacientes, sendo 63,1% (n = 106) mulheres e 36,9% (n = 62) homens, com média de idade de 50,5 anos e o diagnóstico mais frequente foi câncer de colo de útero (6%, n = 10), seguido por Linfoma de Hodgkin (4,8%, n = 6) (Figura 3). Ressalta-se que a maior parte dos pacientes (66,6%, n = 112) não foi definido o diagnóstico, pois não constava nas prescrições médicas e nem os pacientes sabiam responder. Diagnósticos intitulados como outros incluíram leucemias diversas e neoplasia de coração, mediastino e pleura.

Figura 3. Diagnóstico dos pacientes entrevistados do Hospital Ophir Loyola. Fonte: dados obtidos em entrevista, 2018/2019.

Cerca de 9,43% (n = 5) dos pacientes do HUIBB não receberam orientação a respeito do seu tratamento e 90,57% (n = 48) recebeu, sendo 85,41% (n = 41) pelo médico, 60,41% (n = 29) pelo enfermeiro, 27,08% (n = 13) pelo farmacêutico e 12,5% (n = 6) por outro profissional de saúde, como nutricionista, psicólogo e/ou assistente social (Figura 4). Dos que receberam orientação, todos consideraram a mesma satisfatória e útil.

Sobre a orientação do tratamento, no HOL, 91,66% (n = 154) receberam e a mesma foi feita pelo médico para 66,32% (n = 102) dos pacientes, pelo enfermeiro para 57,14% (n = 88), nenhum pelo farmacêutico e 29,22% (n = 45) por outros profissionais (Figura 4). 22,07% (n = 34) não achou a orientação satisfatória e útil.

Figura 4. Profissionais que orientavam os pacientes sobre o tratamento de forma geral em ambos os hospitais. Fonte: dados obtidos em entrevista, 2018/2019.

No HUIBB, 11,32% (n = 6) dos pacientes alegou saber os medicamentos que faziam parte do seu protocolo quimioterápico, sendo que desses 66,6% (n = 4) acertaram, 16,6% (n = 1) não acertou e 16,6% (n = 1) acertou parcialmente, seja pelo nome do princípio ativo ou por nomenclaturas usuais para facilitar o entendimento do paciente, por exemplo “quimioterapia vermelha e branca”.

Já no HOL, 42,85% (n = 72) disse conhecer os medicamentos do protocolo, sendo que 22,22% (n = 16) errou o nome ou nomenclatura usual, 31,94% (n = 23) acertaram parcialmente e 45,83% (n = 33) acertaram.

Dos pacientes do HUIBB, apenas 7,54% (n = 4) não foram orientados sobre possíveis RAMs que poderiam ocorrer devido ao tratamento e 5,35% (n = 9) no HOL também não. O profissional mais reconhecido como responsável pela orientação de possíveis RAMs foi o enfermeiro com 61,22% (n = 30), seguido pelo farmacêutico em 45% (n = 22) no HUIBB (Figura 5). No HOL, foi o enfermeiro em 69,81% (n = 111) dos casos, seguido pelos médicos com 53,5% (n = 85) e nenhum pelo farmacêutico (Figura 5).

Figura 5. Profissionais que orientavam os pacientes sobre reações adversas a medicamentos em ambos os hospitais. Fonte: dados obtidos em entrevista, 2018/2019.

A respeito da orientação sobre interações medicamentosas e entre medicamentos e alimentos, 86,79% (n = 46) no HUIBB e 88,09% (n = 148) no HOL foram orientados a respeito. Sendo os maiores responsáveis pela orientação, no HUIBB, outros profissionais com 71,73% (n = 33), destacando-se a figura do nutricionista, e o farmacêutico com 43,47% (n = 20) (Figura 4). No

HOL, os enfermeiros orientaram 68,24% (n = 101) dos pacientes, seguido dos médicos 47,97% (n = 71) (Figura 6). O farmacêutico não participava da orientação sobre RAMs e interações no HOL.

Figura 6. Profissionais que orientavam os pacientes sobre interações medicamentosas em ambos os hospitais. Fonte: dados obtidos em entrevista, 2018/2019.

Em 45,83% (n = 22) dos casos, a orientação se deu de forma verbal, 41,66% (n = 20) de forma escrita e 12,5% (n = 6) de ambas as formas no HUIBB. Já no HOL, 51,29% (n = 79) de forma verbal, 1,29% (n = 2) de forma escrita e 47,70% (n = 73) de ambas as formas. Essas orientações foram atenciosas em 95,83% (n = 46) dos casos no HUIBB e em 84,41% (n = 130) no HOL.

Em relação à aplicação do Termo de Esclarecimento e Responsabilidade, estabelecido pela Portaria da ANVISA nº 420/2010, no HUIBB, o Termo foi aplicado para 25 pacientes, representando aproximadamente 47% do número total de pacientes entrevistados. A aplicação é feita pelo farmacêutico do setor ou farmacêutico residente em Oncologia no primeiro dia da primeira sessão de quimioterapia e quando ocorria mudança do protocolo quimioterápico. No HOL, a aplicação do Termo não é realizada, ou seja, nenhum paciente dos entrevistados recebeu a aplicação.

Dentre os profissionais que mais frequentemente acompanhavam o paciente ao longo do tratamento, foram mencionados no HUIBB, médico em 90,56% (n = 48) pacientes, enfermeiro em 94,33% (n = 50), farmacêutico em 47,16% (n = 25) e outros profissionais em 90,56% (n = 48). No HOL, o médico

acompanhava 100% (n = 168) dos pacientes, o enfermeiro 15,47% (n = 26), o farmacêutico não acompanhava nenhum paciente e outros profissionais 37,5% (n = 63).

Cerca de 37,73% (n = 20) dos pacientes do HUIBB conhecem algum farmacêutico do serviço, mas somente 30% (n = 6) sabiam dizer o nome do profissional. No HOL, 87,71% (n = 144) alegaram conhecer o farmacêutico, porém apenas 1,38% (n = 2) sabia dizer o nome. O farmacêutico foi até o paciente em 54,71% (n = 29) dos casos no HUIBB entre uma e cinco vezes e nenhuma vez no HOL. E o paciente já foi até a farmácia em 86,79% (n = 46) dos casos no HUIBB sendo 4,34% (n = 2) mais de dez vezes e o restante entre uma e cinco vezes. No HOL, 84,52% (n = 142) pacientes já visitaram a farmácia, sendo a maioria (73,94%, n = 105) entre uma e cinco vezes.

Sobre o papel do farmacêutico dentro da equipe multiprofissional de saúde, 32,1% (n = 17) dos pacientes no HUIBB responderam que conheciam e a mesma proporção respondeu o mesmo no HOL (n = 54). Destacam-se algumas respostas sobre o papel do farmacêutico:

“Responsável pelos medicamentos” (Paciente, HUIBB).

“Orientar sobre as reações que pode sentir” (Paciente, HUIBB).

“Entrega os medicamentos” (Paciente, HUIBB).

“Distribui os medicamentos e a quimioterapia” (Paciente, HUIBB).

“Ajuda os médicos a passar os remédios” (Paciente, HUIBB).

“Perguntar como o paciente se sente durante o tratamento” (Paciente, HUIBB).

“Prepara a quimioterapia” (Paciente, HOL).

“Dá informações sobre efeitos colaterais” (Paciente, HOL).

“Gerência de medicamentos” (Paciente, HOL).

“Mistura a quimioterapia” (Paciente, HOL).

Importante observar que apenas os pacientes do HOL conheciam que o farmacêutico prepara a quimioterapia e ainda assim, apenas 4,76% (n = 8) dos pacientes.

Na opinião dos pacientes, o farmacêutico estava disponível para atender à algum pedido para 32,1% (n = 17) no HUIBB, sendo a mesma proporção no HOL (n = 54). 35,84% (n = 19) e 85,71% (n = 144) dos pacientes do HUIBB e

do HOL, respectivamente, gostariam de ter um acompanhamento do tratamento com o farmacêutico.

A respeito da satisfação do serviço prestado pela equipe de Farmácia de Quimioterapia do HUIBB, 84,9% (n = 42) dos pacientes estava satisfeito e os outros 15,1% (n = 11) alegaram nunca ter precisado do serviço. No HOL, 12,5% (n = 21) não estava satisfeito, 86,9% (n = 146) estava satisfeito e um paciente relatou nunca ter precisado do serviço (0,6%).

Destacam-se como pontos positivos da farmácia de oncologia do HUIBB elencados pelo paciente, que a “equipe é ótima e muito atenciosa”. No HOL, citou-se o “atendimento”, “sempre tem remédio” e “rapidez”. Não houve pontos negativos no HUIBB e no HOL foram “falta de medicamentos” e “demora no preparo do medicamento”.

Do atendimento prestado pelo serviço de Oncologia do HUIBB de forma geral, somente 3,77% (n = 2) dos pacientes não estavam satisfeitos. No HOL, o índice também é baixo, 6,54% (n = 11) não estavam satisfeitos.

6.2 Profissionais

Dentre os farmacêuticos, todos os profissionais de ambos os serviços aceitaram participar da pesquisa. No HUIBB, todas são do gênero feminino e somente uma não é especialista em Oncologia e não possui o tempo de atuação mínimo, porém a profissional já estava matriculada em um curso de pós-graduação na área, com previsão de conclusão em 2019. No HOL, são duas mulheres e três homens, sendo que nenhum é especialista e apenas dois apresentaram o tempo mínimo para atuação em Oncologia.

Foram entrevistados dois médicos oncologistas no HUIBB, sendo um do gênero masculino e um do gênero feminino, e quatro médicos oncologistas no HOL, sendo dois do gênero feminino e dois do gênero masculino.

No HUIBB, quatro enfermeiros participaram da pesquisa, sendo todos do gênero feminino e especialistas em Oncologia. No HOL, três enfermeiros aceitaram participar, sendo duas do gênero feminino e especialistas na área, além de um do gênero masculino que não era especialista.

Dos 21 profissionais participantes, 66,6% (n = 14) eram mulheres e 33,3% (n = 7) eram homens. Nas figuras 7 e 8, encontra-se a distribuição dos profissionais por gênero.

Figura 7. Perfil dos profissionais do gênero feminino que atuam nos Hospitais e aceitaram participar da pesquisa. Fonte: dados obtidos em entrevista, 2018/2019.

Figura 8. Perfil dos profissionais do gênero masculino que atuam nos Hospitais e aceitaram participar da pesquisa. Fonte: dados obtidos em entrevista, 2018/2019.

Todos os farmacêuticos consideraram a AF importante e para as farmacêuticas do HUIBB, a AF era praticada e considerada boa/excelente por 66,6% (n = 2) das entrevistadas. No HOL, somente um farmacêutico declarou que existia a prática de AF no serviço e por conta disso, todos consideraram o nível de qualidade como ruim/regular.

As farmacêuticas do HUIBB declararam que realizavam AF em alguns pacientes e no HOL, 60% (n = 3) não realizava a prática e 40% (n = 2) prestavam AF para alguns pacientes.

A AF é considerada importante por todos os enfermeiros e médicos de ambos os hospitais e todos acreditam que a mesma ocorre na prática no serviço de oncologia onde estão inseridos.

A respeito do conceito de Atenção Farmacêutica para os profissionais, destacam-se as seguintes respostas:

“Ações promovidas pelo farmacêutico, em conjunto com a equipe multiprofissional de saúde, para promover o uso racional dos medicamentos com objetivo de obter eficácia no tratamento” (Farmacêutico, HUIBB).

“Assistência integral ao paciente, buscando proporcionar um tratamento adequado ao paciente, além do seu bem-estar” (Farmacêutico, HUIBB).

“Conjunto de atividades realizada pelo profissional com o propósito de contribuir para segurança no tratamento do paciente e no uso racional de medicamentos” (Farmacêutico, HUIBB).

“Conjunto de ações promovidas pelo farmacêutico, que pode ser executada em parceria com os demais profissionais da saúde, a fim de promover o uso racional e seguro dos medicamentos” (Farmacêutico, HOL).

“Atividade farmacêutica voltada ao cuidado do paciente, mediante ações orientadas para prover a responsabilidade do mesmo com o seu tratamento, adesão, cuidados com o medicamento e esclarecendo dúvidas sobre o seu tratamento” (Farmacêutico, HOL).

“Acompanhamento contínuo farmacêutico ao paciente, prestando informação segura, contemplando o uso racional de medicamentos” (Farmacêutico, HOL).

“Conjunto de ações dos profissionais farmacêuticos para promover o uso correto dos medicamentos e a qualidade do tratamento” (Farmacêutico, HOL).

“Acompanhamento integral do paciente visando o uso racional de medicamentos e o bem-estar do paciente” (Farmacêutico, HOL).

“Atividade e cuidado do farmacêutico com a dispensação, uso, efetividade e segurança das medicações” (Médico, HUIBB).

“Ocorre quando o paciente tem hematotoxicidade, para saber se está ocorrendo o efeito da droga. É essencial nos serviços de quimioterapia” (Médico, HUUJBB).

“Avaliação da prescrição e do paciente em relação aos medicamentos em uso” (Médico, HOL).

“Manejo racional e profissional de drogas com o objetivo de beneficiar o paciente” (Médico, HOL).

“Conjunto de ações sistematizadas do farmacêutico durante o tratamento oncológico desde a orientação ao paciente, farmácia clínica, dispensação de medicamentos e manipulação de quimioterápicos” (Enfermeira, HUUJBB).

“São ações desenvolvidas pelo profissional farmacêutico em uma instituição, em atenção ao paciente, através de orientações e apoio necessários para o uso correto dos medicamentos” (Enfermeira, HUUJBB).

“Oferecer apoio ao usuário quanto ao uso racional e responsável de medicamentos, levando em consideração o perfil do usuário, possíveis interações medicamentosas, seu uso seguro e sua efetividade, realizada por um farmacêutico” (Enfermeiro, HOL).

Para implementação ou continuação e melhoria da prática de AF, no HUUJBB, as farmacêuticas citaram que era necessária a contratação de mais profissionais para melhor divisão das funções, ser reservado um tempo na rotina e melhorar a estratégia da farmácia clínica, de forma a abranger todos os pacientes e propor um seguimento farmacoterapêutico. No HOL, o aumento do quadro funcional de farmacêuticos também foi citado, além de comprometimento de todos os colegas e melhorias na organização e infraestrutura física para melhor atender aos pacientes.

Dentre as dificuldades elencadas para a prática de AF, 100% dos farmacêuticos de ambos os hospitais relataram o número de farmacêuticos insuficiente. Além disso, falta de capacitação (20% no HOL), dificuldade com a equipe multiprofissional (20% no hospital HOL), falta de vontade (20% no HOL), desinteresse do paciente (33,3% no HUUJBB), além de demanda elevada de atividades para um único profissional (33,3% no HUUJBB e 10% no HOL) (Figura 9) foram citadas.

Figura 9. Dificuldades elencadas pelos farmacêuticos para a prática da Atenção Farmacêutica em ambos os hospitais. Fonte: dados obtidos em entrevista, 2018/2019.

Todas as farmacêuticas do HUIBB buscavam orientar os pacientes a respeito dos seus respectivos tratamentos de forma geral (medicamentos, objetivos a serem alcançados, entre outros), sobre RAMs e interações medicamentosas, tanto de forma verbal como escrita. Já no HOL, apenas 20% ($n = 1$) dos farmacêuticos orientavam os pacientes, sempre de forma verbal.

Os farmacêuticos do HOL acreditam que a orientação de explicar sobre os aspectos dos medicamentos, RAMs e interações medicamentosas é responsabilidade única e exclusiva do profissional farmacêutico. No HUIBB, 66,6% ($n = 2$) acham que é responsabilidade do médico e do farmacêutico e 33,3% ($n = 1$) pensa que é responsabilidade conjunta entre o médico, enfermeiro e o farmacêutico.

Os médicos dos dois hospitais alegaram conhecer as principais RAMs e interações medicamentosas dos medicamentos dos protocolos quimioterápicos prescritos e todos orientavam a respeito dos aspectos do tratamento e RAMs. No HUIBB, um médico orientava de forma verbal e outro tanto na forma verbal como escrita. No HOL, 75% ($n = 3$) orientavam na forma verbal e escrita e apenas um (25%) orientava somente de forma verbal. Em relação às interações,

50% (n = 2) dos médicos do HOL orientavam o paciente, apesar de todos conhecerem as principais, e no HUIBB não participavam dessa orientação.

Todos os profissionais médicos se sentiam seguros para explicar essas questões aos pacientes. Além disso, todos os oncologistas do HUIBB gostariam de ter o auxílio do farmacêutico nessa orientação e 50% (n = 1) do enfermeiro. No HOL, apenas 25% (n = 1) não gostariam de ter o apoio do farmacêutico e do enfermeiro. A respeito da responsabilidade pela orientação ao paciente, todos os médicos do HUIBB acreditam que é responsabilidade conjunta entre médico, farmacêutico e enfermeiro. Já no HOL, 25% (n = 1) acredita ser responsabilidade dos três profissionais e 75% (n = 3) alega ser apenas do médico e enfermeiro.

Os enfermeiros de ambos os hospitais também orientavam os pacientes sobre o tratamento, RAMs e interações, sempre feita de forma verbal nos dois serviços. E todos entendiam que a responsabilidade por essa orientação deve ser de todos os profissionais, como médico, enfermeiro e farmacêutico.

O gráfico (Figura 10) demonstra a opinião dos profissionais a respeito da responsabilidade pela orientação dos pacientes, divididos por hospital avaliado.

Figura 10. Responsabilidade da orientação ao paciente, segundo os profissionais. Fonte: dados obtidos em entrevista, 2018/2019.

Todos os médicos de ambos os hospitais conheciam os farmacêuticos do setor, já tinham recebido uma visita do profissional, sendo 50% (n = 1) mais de dez visitas no HUIBB (n = 1) e no HOL (n = 2). Todos já realizaram uma visita à

farmácia da oncologia, sendo 50% (n = 1) entre cinco e dez vezes no HUIBB e todos mais de dez vezes no HOL.

Os farmacêuticos de cada hospital eram conhecidos pelo nome pelos enfermeiros de cada setor e todos já tinham recebido uma visita do farmacêutico ou já tinham ido na farmácia da oncologia de forma frequente (mais de 10 vezes).

A respeito da intervenção farmacêutica na prescrição de quimioterapia, todas as farmacêuticas do HUIBB já interviram alguma vez com 100% de aceite da intervenção pelos médicos e/ou enfermeiros e 33,3% relatou documentar em planilha eletrônica. 80% (n = 4) dos farmacêuticos do HOL já realizaram intervenção e 25% (n = 1) relatou documentar em evolução no prontuário, porém apenas 25% dos relatos com aceite total da intervenção e 75% com alguns aceites e não aceites.

Sobre os tipos de intervenção farmacêutica, no HUIBB e no HOL, respectivamente, foram: erro de grafia (60% no HOL), superfície corpórea (66,6% e 60%), adequação de dose (100% e 80%), tipo de diluente (66,6% e 80%), volume do diluente (100% em ambos os hospitais) e tempo de infusão (40% no HOL) (Figura 11).

Figura 11. Tipos de intervenção farmacêutica realizada em ambos os hospitais. Fonte: dados obtidos em entrevista, 2018/2019.

Tanto os médicos do HUUJBB como os do HOL já atenderam uma intervenção realizada pelo farmacêutico, com 100% (n = 2) dos médicos do HUUJBB aceitando em alguns casos e 50% (n = 2) dos profissionais do HOL aceitando sempre. Todos se sentiam confortáveis ao serem abordados pelos farmacêuticos e acreditam que esses profissionais são qualificados para intervir nas prescrições.

No HUUJBB, 75% (n = 3) dos enfermeiros já recebeu uma intervenção farmacêutica que estava relacionada à administração de medicamentos, tais como tempo de infusão e volume do diluente, e as sugestões foram acatadas sempre por 40% (n = 2) e algumas vezes por 60% (n = 3). Já no HOL, apenas 33,3% (n = 1) relatou já ter recebido e que acatou em algumas das situações. Dos que relataram terem sido abordados para uma intervenção, todos estavam confortáveis em relação a isso e acreditam que os farmacêuticos do setor são qualificados para intervir.

Em ambos os hospitais, o farmacêutico se sente confortável ao ser abordado por outros profissionais de saúde para sanar dúvidas e 33,3% (n = 1) do HUUJBB e 40% (n = 2) do HOL acreditam que existe competição entre os profissionais da equipe multiprofissional. Dentre os médicos e os enfermeiros, nenhum entende que há competição dentro da equipe.

A respeito do relacionamento entre a equipe de farmacêuticos, 100% (n = 3) no HUUJBB considerou que é bom/excelente e 80% (n = 4) do HOL considerou da mesma forma. Apenas 20% do HOL (n = 1) considerou que é ruim/regular. Sobre comunicação entre os farmacêuticos, 100% do HUUJBB e 60% (n = 3) do HOL consideram que é adequada para o ambiente de trabalho. Em relação ao comprometimento com o serviço, todas as profissionais do HUUJBB consideram que há um bom/excelente nível de compromisso, enquanto 40% (n = 2) do HOL acreditam que é ruim/regular.

Em ambos os hospitais, existem protocolos e procedimentos operacionais padrão para as atividades realizadas na farmácia de quimioterapia, sendo iguais para ambos os turnos. Importante destacar que o serviço no HUUJBB só funciona no turno da manhã e o HOL no turno matutino e vespertino. Todos os profissionais relatam que os protocolos são seguidos no seu turno de trabalho e 100% (n = 3) do HUUJBB e 80% (n = 4) do HOL responderam que seguem os procedimentos exigidos e descritos.

Todos os profissionais farmacêuticos dos dois hospitais consideram que o número de farmacêuticos na equipe é insuficiente para a realização das atividades. No HUIBB, a equipe deveria ser entre quatro e cinco farmacêuticos e no HOL, entre seis e oito profissionais, segundo as respostas.

Em relação a qualificação para atuar em Oncologia no HUIBB, todas as farmacêuticas acreditam que a equipe da farmácia é qualificada. No HOL, apenas 20% (n = 1) respondeu que a equipe não é qualificada. A mesma proporção respondeu que gostaria de discutir com os demais membros da equipe multiprofissional sobre os aspectos do tratamento dos pacientes. Dentre os médicos e os enfermeiros, todos gostariam de conversar em equipe sobre os pacientes.

Foram destacadas dificuldades para melhorar ou implementar a reunião multiprofissional, tais como falta de tempo e espaço físico para agendar reuniões; inexistência da EMTA e de reuniões da mesma; maior número de profissionais para não prejudicar o atendimento direto ao paciente; comprometimento, disponibilidade e empenho da equipe para realizar tais discussões; e estímulo da gestão para atividades não assistenciais. Porém, uma enfermeira do HUIBB destacou que pelo fato da prescrição ser avaliada pelo médico, enfermeiro e farmacêutico, essa dinâmica multiprofissional já existe.

Dos 21 profissionais entrevistados, 80,9% (n = 17) estão satisfeitos com o serviço prestado pela farmácia da quimioterapia. Todos os médicos e metade dos enfermeiros do HUIBB estão satisfeitos com o serviço. Duas farmacêuticas do HUIBB e dois farmacêuticos do HOL representam os profissionais insatisfeitos. Dentre os satisfeitos, 23,5% (n = 4) são enfermeiros do HUIBB e médicos do HOL, além de 17,6% (n = 3) de farmacêuticos do HOL e também enfermeiros do HOL (Figura 12).

Figura 12. Nível de satisfação dos profissionais em relação ao serviço prestado pela farmácia da oncologia de cada hospital. Fonte: dados obtidos em entrevista, 2018/2019.

Dentre os pontos positivos e negativos relatados por todos os profissionais, destacam-se alguns (Quadro 1 e Quadro 2):

HUIBB	
PONTOS POSITIVOS	PONTOS NEGATIVOS
Farmacêuticos capacitados com especialização em oncologia, além de comprometidos e proativos	Pouco investimento e burocracia na aquisição de insumos e medicamentos
Atuação de residentes	Funcionamento apenas em um turno
Manipulação dos quimioterápicos feita por profissionais capacitados e em local adequado	Número insuficiente de farmacêuticos
Bom relacionamento interpessoal com a equipe multiprofissional e acessíveis para discussões	Falta da prática de farmácia clínica
Processos realizados conforme legislações e recomendações vigentes	Falhas na manipulação dos quimioterápicos
Excelente aceitação pela equipe multiprofissional	Falta de tempo para discussão de casos

Quadro 1. Pontos positivos e negativos do serviço da farmácia da oncologia do HUIBB. Fonte: dados coletados em entrevista, 2018/2019.

HOL	
PONTOS POSITIVOS	PONTOS NEGATIVOS
Comprometimento da equipe, mesmo diante das dificuldades	Falta de infraestrutura física e de equipamentos
Atenção aos medicamentos e na comunicação de anormalidades, como falta e armazenamento incorreto	Falta de interação da equipe multiprofissional
Equipe acessível para discussões	Número insuficiente de farmacêuticos
Estrutura física de armazenamento de medicamentos	Não há padronização de prescrições
Duas cabines de segurança biológica	Falta de apoio da gestão
	Etapas não rastreadas para identificação de erros e notificação de eventos
	Distância do paciente e não atendimento após reações adversas
	Má gestão de controle de estoque

Quadro 2. Pontos positivos e negativos do serviço da farmácia da oncologia do HOL. Fonte: dados coletados em entrevista, 2018/2019.

Dentre os motivos de satisfação do trabalho em oncologia, foi relatado pelos farmacêuticos:

“É muito bom trabalhar no acompanhamento dos pacientes oncológicos junto com a equipe multiprofissional. Esse acompanhamento pode melhorar a adesão ao tratamento, a resposta ao tratamento, entre outros” (Farmacêutica, HUJBB).

“Profissionais qualificados; boa receptividade dos pacientes; satisfação pessoal” (Farmacêutica, HUJBB).

“Poder prestar um mínimo de atenção farmacêutica; oferecer um serviço humanizado” (Farmacêutica, HUJBB).

“Profissionais capacitados tecnicamente” (Farmacêutico, HOL).

“Realização profissional; bem-estar do paciente; amor ao próximo” (Farmacêutico, HOL).

“Colaborar diretamente para a melhoria da saúde dos pacientes; executar a manipulação dos medicamentos” (Farmacêutico, HOL).

“Atender em tempo hábil o paciente” (Farmacêutico, HOL).

E os motivos de insatisfação relatados foram:

“A falta de profissionais suficientes para desenvolver melhor a atenção farmacêutica acaba prejudicando o serviço em geral. O serviço funciona somente no período da manhã, porém muitos médicos chegam fora do horário e isso interfere na intervenção quando há necessidade” (Farmacêutica, HUUJBB).

“Salário não compatível; falta de profissionais; más condições no trabalho do serviço público; falta de medicamentos” (Farmacêutica, HUUJBB).

“Falta de medicamentos e materiais; não poder acompanhar como devia o tratamento dos pacientes” (Farmacêutica, HUUJBB).

“Sobrecarga de trabalho que por muitas vezes, reflete no processo de cuidado aos pacientes, o qual não é realizado de forma integral” (Farmacêutico, HOL).

“Não controle no agendamento dos pacientes; falta de política de educação continuada; falta de comunicação entre as equipes e falta de infraestrutura” (Farmacêutico, HOL).

“Falta de apoio da gestão; falta de interação da equipe multiprofissional” (Farmacêutico, HOL).

“Falta de mais parâmetros para resguardar a saúde do funcionário; exames periódicos não realizados” (Farmacêutico, HOL).

Em relação aos resultados encontrados durante a avaliação dos farmacêuticos, durante a manipulação, observou-se, no HUUJBB, que todas as farmacêuticas higienizavam as mãos, a cabine de segurança biológica e as superfícies antes e após a manipulação. Todas usavam corretamente os EPIs, realizavam controle de temperatura e umidade da sala de manipulação, conferiam o rótulo e o equipo antes de manipular. Porém, apenas 66,6% (n = 2) observavam o tempo de troca das luvas e 100% (n = 3) retiravam as mãos da cabine em algum momento durante a manipulação. Nenhuma das profissionais saía da sala de manipulação paramentada e nem entrava com roupas e sapatos comuns na área de manipulação.

No HOL, todos os farmacêuticos higienizavam as mãos e a cabine antes e após a manipulação. A higienização das superfícies antes era feita por 20% (n = 1) dos farmacêuticos e após por nenhum deles. 40% (n = 2) utilizavam os EPIs corretamente, 10% (n = 1) realizavam controle de temperatura e umidade da sala de manipulação, 60% (n = 3) conferiam os rótulos e equipos antes de manipular o medicamento. Nenhum deles observava o tempo de troca das luvas e todos retiravam as mãos da cabine. 80% (n = 4) saíram paramentados da sala de manipulação e apenas 20% (n = 1) não entrou com roupas e sapatos comuns na área de manipulação.

Durante a análise da prescrição e triagem, no HUIBB, todas as farmacêuticas calculavam a superfície corpórea do paciente e a concentração final pós diluição do medicamento. 33,3% (n = 1) conferia a prescrição dos medicamentos de suporte e todas confirmavam os dados do rótulo durante a triagem. Não foi realizada evolução no prontuário em nenhuma das vezes avaliadas, e todas assinavam o rótulo como farmacêutico responsável.

Já no HOL, o cálculo da superfície corpórea não era realizado por nenhum farmacêutico e o da concentração final pós diluição por apenas 40% (n = 2) algumas vezes. Nenhum deles conferia os medicamentos da terapia de suporte. Os dados dos rótulos eram confirmados na triagem por 60% (n = 3) dos profissionais, todos preenchiam a evolução do paciente no “prontuário” e assinavam o rótulo como farmacêutico responsável. O “prontuário” era considerado a junção das prescrições atuais e anteriores do paciente e não exatamente o prontuário do paciente no hospital. Ressalta-se que todas as farmacêuticas do HUIBB relataram calcular a superfície corpórea do paciente e 80% (n = 4) dos profissionais do HOL dizem fazer o mesmo.

Durante a dispensação, no HUIBB, 66,6% (n = 2) conferiam os rótulos, equipos e medicamentos antes de dispensar, todas utilizavam EPIs durante a dispensação e apresentavam um bom relacionamento com a enfermagem. Não houve evolução e nem conferência, pois o prontuário não é disponibilizado para o serviço de oncologia.

Cerca de 40% (n = 2) dos farmacêuticos do HOL conferiam os rótulos, equipos e medicamento e realizavam a evolução em “prontuário” antes da dispensação. Porém, nenhum utilizava EPIs nesse momento e todos apresentavam bom relacionamento com a equipe de enfermagem.

A partir dos resultados encontrados nas entrevistas e avaliações, elaborou-se um Manual de Atenção Farmacêutica de Pacientes Oncológicos, abordando os seguintes pontos: Análise Farmacoterapêutica da Prescrição; Elaboração de Rótulos; Termo de Esclarecimento e Responsabilidade; Admissão Farmacêutica e Reconciliação Medicamentosa; Orientação Farmacêutica de Alta Hospitalar; Dispensação Ambulatorial de Medicamentos; e Acompanhamento Farmacoterapêutico.

7 DISCUSSÃO

Nos dois hospitais, a maioria dos pacientes entrevistados são do gênero feminino, 51% (n = 27) no HUIBB e 63,1% (n = 106) no HOL. Entretanto, o resultado não condiz com a última estimativa mundial e nem com a nacional publicada pelo INCA para 2020, que apresentam uma taxa maior em homens (BRASIL, 2019, p. 25; BRAY *et al.*, 2018, p. 398; FERLAY *et al.*, 2019, p. 1946). Porém, no estado do Pará, a incidência de casos novos é ligeiramente maior em mulheres do que em homens, com 4750 casos estimados em mulheres contra 4500 casos no gênero masculino para o ano de 2020, corroborando com o resultado obtido na pesquisa (BRASIL, 2019, p. 63).

Os diagnósticos mais frequentemente encontrados nos pacientes do HUIBB, que aceitaram participar da pesquisa, foram câncer gástrico (26,4%, n = 14) e de cólon (22,6%, n = 12), conforme Figura 2. Já no HOL, a maioria foi câncer de colo de útero (6%, n = 10) e Linfoma de Hodgkin (4,8% n = 6), conforme Figura 3. Ambos os resultados demonstram estar de acordo com a estimativa do INCA para o estado do Pará no ano de 2020, que apresentam o câncer do colo uterino e os do trato gastrointestinal como uns dos mais frequentes (BRASIL, 2019, p. 63).

Destaca-se o Linfoma Não Hodgkin (LNH) no HOL, pois dos hospitais avaliados, é o único que possui atendimento a pacientes hematológicos. Dentre as taxas mais frequentes da estimativa do INCA, surgem como mais frequentes as leucemias e o Linfoma Não-Hodgkin dos tumores hematológicos (BRASIL, 2019, p. 25). Observa-se também que a estimativa de casos de LNH no Pará em 2020 é de 60 casos para mulheres e 80 casos para homens (BRASIL, 2019, p. 63).

Esse resultado pode ser explicado por conta da aleatoriedade da amostra, onde apenas os pacientes que aceitaram participar da pesquisa foram entrevistados e 112 pacientes (66,6%) não sabiam informar e/ou não havia indicação do diagnóstico na prescrição devido ao não preenchimento pelo prescritor. A falta de informação sobre o diagnóstico implica numa avaliação farmacêutica da prescrição precária, pois não há como confirmar se o esquema quimioterápico é o mais apropriado para o paciente.

Apesar de 90,57% (n = 48) dos pacientes do HUUJBB terem recebido orientação a respeito do tratamento, apenas 11,32% (n = 6) desses alegaram conhecer os medicamentos do seu protocolo quimioterápico e 66,6% (n = 4) responderam corretamente. No HOL, 91,66% (n = 154) receberam a orientação, 42,85% (n = 72) disse conhecer os medicamentos e 45,83% (n = 33) acertaram. O baixo índice de conhecimento e de acertos, apesar do alto índice de orientação, demonstra que a orientação não foca nos medicamentos que serão utilizados durante o tratamento.

O paciente que conhece seus medicamentos funciona como uma barreira e pode auxiliar na prevenção de erros de medicação, pois saberá se o medicamento manipulado faz parte do seu tratamento e se deve ser administrado, durante a checagem da equipe de Enfermagem.

É importante que antes do início do tratamento, o paciente receba todos os esclarecimentos necessários para o enfrentamento da doença, estabelecendo um vínculo entre o profissional e o paciente. Esse diálogo permite identificação de demandas e necessidades de saúde do paciente e favorece o cuidado integral. Um estudo realizado em um hospital-escola do interior do estado de São Paulo, em 2018, demonstrou que 65% dos pacientes, dos quais 35% com alta adesão ao tratamento, relataram que suas dúvidas foram esclarecidas. Dos que precisavam de mais informações, 20% não era completamente aderente ao tratamento (EUGÊNIO; PINHEIRO, 2018, p. 220).

A falta de adesão ao tratamento gera dificuldade para iniciar o tratamento; ausência nas consultas e sessões de quimioterapia e radioterapia, e conseqüentemente, interrupção e/ou atraso do tratamento; automedicação; agravamento das doenças; internações hospitalares; entre outros (EUGÊNIO; PINHEIRO, 2018, p. 227).

Além disso, a falta de entendimento ou informações completas, favorecem o medo e ansiedade do paciente diante do desconhecido e interferem no andamento do plano terapêutico, ao contrário do que ocorre com o paciente bem informado que se sente mais seguro e esperançoso (TESTON *et al.*, 2018, p. 6; THEOBALD *et al.*, 2016, p. 1250).

Na ocasião do diagnóstico, deve-se ocorrer um acolhimento inicial, onde os profissionais precisam informar, orientar e discutir com o paciente e

acompanhantes, as diferentes possibilidades e etapas do tratamento oncológico (TESTON *et al.*, 2018, p. 6).

A maioria dos pacientes dos HUUJBB (92,46%, n = 49) e do HOL (94,65%, n = 159) foram orientados a respeito de potenciais RAMs que poderiam ocorrer durante o tratamento, sendo o enfermeiro o profissional responsável por grande parte dessa orientação em ambos os hospitais. As RAMs em pacientes com câncer são previsíveis, comuns e rotineiramente causam atraso nos ciclos de quimioterapia e radioterapia, não adesão aos medicamentos e aumento dos custos hospitalares, além de afetar o bem-estar e a qualidade de vida do paciente. Uma abordagem para orientar os pacientes ajuda na detecção e manejo dos eventos adversos do tratamento (PATEL; GURUMURTHY, 2019, p. 982; SILVA *et al.*, 2017, p. 216; MICHAUD, 2010, p. 526; SAITO *et al.*, 2018, p. 1409).

Sobre interações entre medicamentos e entre medicamentos com alimentação, 86,79% (n = 46) e 88,09% (n = 148) dos pacientes do HUUJBB e HOL, respectivamente, foram orientados. No HUUJBB, destaca-se o nutricionista e o farmacêutico como os maiores responsáveis pela orientação, profissionais da área. O farmacêutico não participava da orientação sobre RAMs e interações no HOL. Novamente, os enfermeiros aparecem como maioria no HOL, demonstrando a importância desse profissional no esclarecimento dos pacientes oncológicos, devido a maior proximidade durante a administração da quimioterapia. É importante que o paciente e os profissionais conheçam sobre potenciais interações, pois diminui a ocorrência de RAMs e reduz o tempo de permanência hospitalar e custos aos serviços de saúde (SHRESTHA; SHRESTHA; KHANAL, 2019, p. 44; UMAR; APIKOGLU-RABUS; YUMUK, 2020).

A orientação foi realizada de forma verbal para a maioria dos pacientes dos dois hospitais, 45,83% (n = 22) no HUUJBB e 51,29% (n = 79) no HOL. Ambas as formas, verbal e escrita, são importantes e se complementam. Porém, utilizar somente a informação verbal leva o paciente a priorizar algumas informações, a não compreender outras, esquecer ou rejeitar. Já o fornecimento de informações na forma escrita tem sido efetivo de maneira a apoiar as orientações verbais ao paciente (SILVA *et al.*, 2000, p. 185; KITCHING, 1990, p. 298).

A orientação deve ser realizada por todos os profissionais de saúde, cada um dentro da sua área de atuação, sem nenhuma responsabilidade exclusiva, como alguns entrevistados apontaram. Os profissionais devem atuar em conjunto na EMTA com o objetivo de discutir planos terapêuticos, elaborar protocolos na instituição e analisar o seguimento adequado para cada paciente, evitando que o paciente perca informações importantes porque foi orientado por apenas um profissional (PILLAY *et al.*, 2015, p. 1 e 2; BACKES *et al.*, 2014, p. 278). No Brasil, a EMTA deve ser composta, no mínimo, do médico especialista, farmacêutico e enfermeiro (BRASIL, 2004). Mas a presença de outros profissionais como nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta é importante no cuidado integral à saúde, à medida que o paciente seria acompanhado na sua alimentação, envolvimento emocional, área social e atividades físicas, por exemplo.

Em relação ao Termo de Esclarecimento e Responsabilidade, apenas o HUIBB realiza a aplicação, que é obrigatória desde 2010 pela ANVISA (BRASIL, 2010). Porém, o que se percebe, é que não há uma fiscalização em relação ao cumprimento da legislação e por isso, a aplicação é considerada dispensável no HOL.

Contribui também para a aplicação do Termo pelo HUIBB, o menor número de pacientes em relação ao número de farmacêuticos, em comparação com o HOL. Considerando 60 pacientes atendidos mensalmente no HUIBB, a proporção é de 20 pacientes para cada um farmacêutico. No HOL, a proporção é de 80 pacientes para um farmacêutico, considerando 400 pacientes mensais.

A aplicação do Termo pelo farmacêutico leva o profissional a orientar o paciente antes do tratamento ser iniciado sobre as potenciais RAMs e interações medicamentosas que podem ocorrer, além de sanar dúvidas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do paciente e para a importância desse profissional durante o tratamento oncológico (BRASIL, 2010; PATEL; GURUMURTHY, 2019, p. 982; SAITO *et al.*, 2018, p. 1409; EUGÊNIO; PINHEIRO, 2018, p. 219; UMAR; APIKOGLU-RABUS; YUMUK, 2020).

A percepção da disponibilidade do farmacêutico para os pacientes foi baixa em ambos os hospitais, porém, isso não influenciou na satisfação do serviço prestado, pois 84,9% (n = 42) dos pacientes do HUIBB estava satisfeito e 86,9% (n = 146) dos pacientes do HOL também.

Os farmacêuticos do HUIBB apresentaram maior contato com os pacientes, seja em relação à aplicação do Termo e ao acompanhamento farmacoterapêutico (47,16%, n = 25), em relação ao HOL. No HOL, não acontece acompanhamento do paciente pelo farmacêutico. Apesar do quantitativo de pacientes acompanhados pelo farmacêutico, somente 37,73% (n = 20) dos pacientes do HUIBB alegaram conhecer o farmacêutico e desses, 30% (n = 6) sabiam dizer seu nome. No HOL, mesmo sem o acompanhamento, 87,71% (n = 144) alegaram conhecer o farmacêutico, porém apenas 1,38% (n = 2) sabia dizer o nome. Esse resultado elevado se deu, provavelmente, porque o paciente já visitou a farmácia em 84,52% (n = 142) dos casos, sendo a maioria (73,94%, n = 105) entre uma e cinco vezes. Ou seja, apesar dos pacientes do HUIBB receberem o acompanhamento farmacêutico, esse está sendo feito de forma simplificada e não tem representado grande importância no tratamento para esse paciente ou o mesmo não tenha tido necessidade de visitar a farmácia.

O acompanhamento farmacoterapêutico passa pela coleta de informações do histórico do paciente, reconciliação medicamentosa, tratamento voltado para as individualidades do paciente, farmacovigilância de RAMs, entre outros. Dessa forma, o farmacêutico contribui com o uso racional dos medicamentos e na avaliação individual do plano terapêutico do paciente, em busca de melhores resultados e melhoria da qualidade de vida (SHRESTHA; SHRESTHA; KHANAL, 2019, p. 45; UMAR; APIKOGLU-RABUS; YUMUK, 2020). Destaca-se que a grande maioria dos pacientes, 35,84% (n = 19) e 85,71% (n = 144) dos pacientes do HUIBB e do HOL, respectivamente, gostariam de ter um acompanhamento do tratamento com o farmacêutico.

Sobre o papel do farmacêutico dentro da equipe multiprofissional de saúde, 32,1% (n = 17) dos pacientes no HUIBB responderam que conheciam e a mesma proporção respondeu o mesmo no HOL (n = 54).

O principal objetivo do farmacêutico como membro da EMTA é garantir o preparo seguro dos esquemas quimioterápicos e dar suporte no manejo de RAMs e comorbidades através da garantia de que os medicamentos de cada paciente (incluindo medicamentos sem receita médica, terapias tradicionais e alternativas e suplementos) sejam avaliados individualmente para determinar se cada medicamento é apropriado para o paciente, eficaz para a condição médica, seguro diante de outras comorbidades e outros medicamentos tomados, e capaz

de ser administrado ao paciente, como pretendido (UMAR; APIKOGLU-RABUS; YUMUK, 2020).

Além da avaliação das prescrições de quimioterapia de acordo com as condições clínicas do paciente e das interações medicamentosas, o manejo das RAMs associadas às intervenções farmacêuticas e a promoção de orientações sobre o uso racional de medicamentos, são umas das responsabilidades mais importantes do farmacêutico no serviço de oncologia (SAITO *et al.*, 2018, p. 1409; EUGÊNIO; PINHEIRO, 2018, p. 219; DAGGUPATI *et al.*, 2019). Tais definições corroboram com o descrito pelos pacientes durante a pesquisa.

No HUUJBB, somente uma farmacêutica não é especialista em Oncologia e não possui o tempo de atuação mínimo, porém ela já estava matriculada em um curso de pós-graduação na área, com previsão de conclusão em 2019. No HOL, dos cinco farmacêuticos, apenas dois apresentam o tempo mínimo para atuação em Oncologia. Desde 2017, para atuar na área de Oncologia, é obrigatório que o farmacêutico seja especialista ou apresente tempo de experiência de três anos, no mínimo (BRASIL, 2017). Considerando a atuação dos profissionais dos dois hospitais, novamente, destaca-se a falta de fiscalização pelos órgãos reguladores na cobrança do seguimento da legislação e a importância que a instituição dá para profissionais especializados em atuação.

Todos os profissionais acreditavam que a AF é importante. A AF tem como objetivo que o paciente seja o principal beneficiário das ações feitas pelo farmacêutico, tendo como foco os resultados terapêuticos e a qualidade de vida do paciente (EUGÊNIO; PINHEIRO, 2018, p. 219).

Grande parte das respostas dadas pelos profissionais sobre o conceito de AF condizem com o exposto por Hepler e Strand em 1990 e pela OMS em 2002, que inclui a interação do farmacêutico junto ao paciente, focando na farmacoterapia racional com objetivo de melhorar a qualidade de vida.

Apesar de todos considerarem a AF importante, nem todos realizavam com seus pacientes, conforme os resultados apresentados. Inclusive, no HOL, todos os farmacêuticos pensam que a responsabilidade de orientação do tratamento deve ser apenas do farmacêutico. Os motivos elencados que dificultam a prática da AF são: número de farmacêuticos insuficiente, falta de capacitação, falta de vontade, demanda elevada de atividades, entre outros. O

resultado é semelhante a estudos feitos na atenção básica e na farmácia comunitária, que mostrou ausência de formação específica, pessoal insuficiente na farmácia, demanda de atividades administrativas, falta de tempo e de espaço físico (ARAÚJO *et al.*, 2017; OLIVEIRA *et al.*, 2005; FREITAS *et al.*, 2016).

A quantidade insuficiente de profissionais e a demanda elevada foram citadas por todos os profissionais, o que leva a instituição ser sensibilizada para a contratação de mais farmacêuticos. Dessa forma, o farmacêutico ficaria mais à vontade para prestar AF aos pacientes do serviço e contribuir com o tratamento de forma integral, sem deixar atividades importantes como a segurança no preparo dos antineoplásicos. Além disso, o excesso de manipulação de citostáticos, pode provocar, além da toxicidade, lesões por esforços repetitivos, diminuição dos níveis de reflexo e concentração. Isso pode gerar acidentes de trabalho e erros, diminuindo a qualidade dos serviços da instituição (AMARO *et al.*, 2017).

Intervenções clínicas podem ser definidas como a detecção de erros, discrepâncias ou oportunidades para melhorar o cuidado ao paciente antes que possam provocar danos. A intervenção farmacêutica pode reduzir PRMs, minimizar riscos e aumentar a efetividade da farmacoterapia, além de ser amparada pela legislação brasileira (AGUIAR *et al.*, 2017, p. 2; FERNANDES *et al.*, 2012, p; 106; BRASIL, 2004).

Nem todos os farmacêuticos avaliados no estudo realizavam os cálculos necessários para a avaliação da prescrição e nem conferiam os rótulos nos momentos da triagem e dispensação. Dessa maneira, eles deixavam de ser barreira na prevenção de erros de medicação e não realizavam as intervenções necessárias, podendo gerar danos aos pacientes.

Um estudo em Ribeirão Preto e outro no sul do Brasil, demonstrou que as principais intervenções farmacêuticas nas prescrições de quimioterapia foram prescrição incompleta (ausência de protocolo e/ou diagnóstico, por exemplo); erros de dose; erros de diluição (volume ou diluente inadequados); ausência de superfície corpórea; rasuras; entre outros, corroborando com os resultados encontrados nesse estudo (AGUIAR *et al.*, 2017, p. 4; FERNANDES *et al.*, 2012, p. 106; VÁZQUEZ-CORNEJO *et al.*, 2019, p. 5982).

Os resultados da pesquisa mostram que a equipe é receptiva à intervenção farmacêutica, assim como demonstrado em estudo proposto por

Umar, Apikoglu-Rabus e Yumuk (2020). Porém, as intervenções não são documentadas e por isso, não é possível demonstrar a importância do farmacêutico nessa situação.

Todos os profissionais relatam que os protocolos são seguidos no seu turno de trabalho e 100% (n = 3) do HJBB e 80% (n = 4) do HOL responderam que seguem os procedimentos exigidos e descritos. Porém, esses resultados não demonstram o que foi observado na avaliação de cada farmacêutico por seis meses, pois em muitos quesitos, a prática durante a rotina não era igual para todos os profissionais e obedeciam às exigências.

A higienização das mãos, da cabine e superfícies da área de manipulação, controle de temperatura e umidade, paramentação e utilização correta de EPIs estão previstas em lei e são recomendadas pelas principais organizações sobre saúde no Brasil e no mundo (BRASIL, 2004; ASHP, 2006; NIOSH, 2009; SA Health, 2012).

8 CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto, ressalta-se a importância de os profissionais de saúde, que trabalham na área de Oncologia, conhecerem os aspectos relevantes e inerentes ao câncer e seus diversos tratamentos. Dessa maneira, a equipe multiprofissional pode atuar em conjunto para um melhor resultado no cuidado e tratamento dos pacientes oncológicos. Dentro dessa equipe, a presença do farmacêutico é destacada e reconhecida como importante, de forma a auxiliar tanto os profissionais de saúde como os pacientes a respeito de informações inerentes aos medicamentos e de fornecer um acompanhamento farmacoterapêutico para avaliar a eficácia e efetividade do tratamento.

Através da atenção farmacêutica, o farmacêutico deixa de ser um mero dispensador e manipulador de medicamentos, para ser um participante ativo e corresponsável pela terapia do paciente, atuando no cuidado da qualidade de vida do paciente durante seu tratamento, evitando que o mesmo seja afetado por problemas decorrentes do uso dos medicamentos de forma adequada ou inadequada.

Observou-se que os profissionais e os pacientes de ambas as instituições são receptivos à atuação do farmacêutico, compreendem a importância da atenção farmacêutica e gostariam que a mesma fosse realizada de forma integral em seus serviços. Os profissionais confiam que os farmacêuticos são capacitados para atuar na Oncologia, aceitam as suas intervenções e os pacientes querem ter um acompanhamento com esse profissional.

Porém, através da avaliação dos farmacêuticos e da percepção sobre os aspectos do tratamento e dos medicamentos, verifica-se que há necessidade de capacitação dos profissionais e aumento do quadro de farmacêuticos para melhor divisão de tarefas, orientação dos pacientes a respeito de RAMs e interações medicamentosas, aplicação do termo da Portaria 420/2010 e implementação ou melhoria do acompanhamento farmacoterapêutico prestado.

Dessa maneira, através dos aspectos relatados, elaborou-se um manual para a prática da Atenção Farmacêutica, com o intuito de otimizar e contribuir para o fluxo dos serviços avaliados e de outros serviços de Oncologia. O manual e os resultados obtidos, serão entregues, de forma escrita, ao gestor do Setor de Farmácia de cada instituição, ficando disponíveis para consulta dos

farmacêuticos e outros profissionais que assim desejarem. Assim espera-se que os profissionais obtenham um conhecimento atualizado sobre o tema, para auxiliá-los durante sua atuação nos estabelecimentos de saúde e que os mesmos compreendam a importância e a atuação do profissional farmacêutico no contexto da equipe multiprofissional de saúde em Oncologia.

Finalmente, ressalta-se que o tema apresenta constante atualização e por isso, mais estudos devem ser realizados, a fim de sempre orientar e manter os profissionais de saúde atualizados.

REFERÊNCIAS

ABELOFF, M. D. *et al.* **Clinical Oncology**. 3 ed. Filadélfia: Elsevier Churchill Livingsgtone, 2004.

AGUIAR, Karina da Silva *et al.* Segurança do paciente e o valor da intervenção farmacêutica em um hospital oncológico. **Einstein**, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 1-7, 2018.

AMARO, Silvana *et al.* Prática profissional farmacêutica em unidades oncológicas: uma reflexão no trabalho. **Revista da Jornada da Pós-Graduação e Pesquisa – Congrega**, 2017.

ARAÚJO, Patricia Sodré *et al.* Atividades farmacêuticas de natureza clínica na atenção básica no Brasil. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 1-6, 2017.

ASHP. American Society of Health-System Pharmacist. ASHP guidelines on handling hazardous drugs. **Am. J. Health-Syst. Pharm**, v. 63, p. 1172-1193, 2006.

BACKES, Dirce Stein *et al.* Trabalho em equipe multiprofissional em saúde: da concepção ao desafio de fazer na prática. **Disciplinarum Scientia**. Série: Ciências da Saúde, Santa Maria, v. 15, n. 2, p. 277-289, 2014.

BAQUIRAN, D. C.; GALLAGHER, J. **Cancer chemotherapy handbook**, 2 ed. Filadélfia: Lippincott, 2001.

BONASSA, Edna Moreno Aguilar; GATO, Maria Inês Rodrigues. **Terapia oncológica para enfermeiros e farmacêuticos**. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2012.

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 565, de 6 de dezembro de 2012. Dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução/CFF nº 288, de 21 de março de 1996. Brasília: CFF, 2012. Disponível em: <<http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/565.pdf>>. Acesso em: 15 abr. 2018.

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 640, de 27 de abril de 2017. Dá nova redação ao artigo 1º da Resolução/CFF nº 623/16, estabelecendo titulação mínima para a atuação do farmacêutico em oncologia. Brasília: CFF, 2017. Disponível em: <<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=08/05/2017&jornal=1&pagina=121&totalArquivos=128>>. Acesso em: 15 abr. 2018.

BRASIL. Constituição (2004). Resolução da Diretoria Colegiada nº 220, de 21 de setembro de 2004. **Regulamento Técnico de Funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica**. Brasília: Diário Oficial da União, 23 set. 2004. n. 184, Seção 1, p. 72. Disponível em:

<portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/.../RDC+Nº+220-2004.pdf?MOD...>. Acesso em: 15 abr. 2018.

BRASIL. Constituição (2010). Portaria nº 420, de 25 de agosto de 2010. Altera, recompõe ou atualiza a maioria dos procedimentos de radioterapia e de quimioterapia na Tabela Unificada do SUS, mantendo e estabelecendo normas de autorização e controle. **Atualização dos Procedimentos de Radioterapia e de Quimioterapia**. Brasília: Diário Oficial da União, 26 ago. 2010. Disponível em: <bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2010/prt0420_25_08_2010.html>. Acesso em: 15 abr. 2018.

BRASIL. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva. **Ações de enfermagem para o controle do câncer**: uma proposta de integração ensino-serviço/Instituto Nacional de Câncer. 2. ed. Rio de Janeiro: INCA, 2002.

BRASIL. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2016: **Incidência de Câncer no Brasil** / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, Coordenação de Prevenção e Vigilância. Rio de Janeiro: INCA, 2016.

BRASIL. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva. Coordenação de Prevenção e Vigilância. Estimativa 2020: **Incidência de Câncer no Brasil** / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, Coordenação de Prevenção e Vigilância. Rio de Janeiro: INCA, 2019.

BRASIL. Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva. **O que é o câncer**. 2018. Disponível em: <http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322>. Acesso em: 15 abr. 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Assistência Farmacêutica na Atenção Básica**, instruções técnicas para a sua organização. 2002. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd03_15.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.

BRAY, Freddie *et al.* Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. **CA: a cancer journal for clinicians**, Hoboken, v. 68, n. 6, p. 394-424, 2018.

CARACUEL, Fátima *et al.* Influence of pharmaceutical care on the delayed emesis associated with chemotherapy. **International Journal of Clinical Pharmacy**, [s. l.], v. 36, n. 2, p.287-290, 2014. Springer Nature. <http://dx.doi.org/10.1007/s11096-014-9915-z>.

CHATTERJEE, A.; MAMBO, E.; SIDRANSKY, D. Mitochondrial DNA mutations in human cancer. **Oncogene**, [s. l.], v. 25, n. 34, p.4663-4674, 2006. Springer Nature. <http://dx.doi.org/10.1038/sj.onc.1209604>.

DAGGUPATI, Sumanjali J. V. Drug–drug interactions in patients undergoing chemoradiotherapy and the impact of an expert team intervention. **International**

Journal of Clinical Pharmacy, 2019. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/s11096-019-00949-6>.

DELPEUCH, Amina *et al.* impact of clinical pharmacy services in a hematology/oncology inpatient setting. **Anticancer Research**, [s. l.], v. 35, p. 457-460, 2015.

DeSANTIS, Carol E. *et al.* Cancer treatment and survivorship statistics, 2014. **Cancer J Clin**, [s. l.], v. 64, n. 4, p. 252-271, 2014.

EDUARDO, Anna Maly de Leão e Neves; DIAS, Joyce Pimenta; SANTOS, Paulyane Karillen dos. Atenção farmacêutica no tratamento oncológico em uma instituição pública de Montes Claros - MG. **Revista Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde**, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 11-14, 2012. Disponível em: <www.sbrafh.org.br/rbfhss/public/artigos/201205030102BR.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.

EBSERH. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. **Complexo Hospitalar Universidade Federal do Pará, Belém/PA**. Relatório de dimensionamento de serviços assistenciais, 2014. Disponível em: <<http://www.ebserh.gov.br/documents/15796/670933/Dim+Comp+Hosp+UFPA+final+05+12+14.pdf>>. Acesso em: 19 fev. 2019.

EIFLER, Luciano Silveira. **Estadiamento e sobrevida no câncer gástrico: papel do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF-A)**. 2012. 100 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. Disponível em: <www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/49034/000827731.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.

EUGÊNIO, Laís de Souza Gonçalves; PINHEIRO, Osni Lázaro. Paciente oncológico em tratamento medicamentoso: subsídios para implantação de um programa de atenção farmacêutica. **Temas em saúde**. João Pessoa, v. 18, n. 2, p. 216-237, 2018.

FERLAY, J. *et al.* Estimating the global cancer incidence and mortality in 2018: GLOBOCAN sources and methods. **International Journal of Cancer**. Nova York, v. 144, n. 8, p. 1941-1953, 2019.

FERNANDES, Rodrigo Marangone. Intervenções farmacêuticas em prescrições ambulatoriais de medicamentos antineoplásicos no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto – USP. **Qualidade HC**, São Paulo, n. 3, p. 105-109, 2012.

FREITAS, Gabriel Rodrigues Martins de *et al.* Principais dificuldades enfrentadas por farmacêuticos para exercerem suas atribuições clínicas no Brasil. **Rev. Bras. Farm. Hosp. Serv. Saúde**, São Paulo, v. 7 n. 3, p. 35-41, 2016.

FRIGATO, Scheila; HOGA, Luiza Akiko Komura. Assistência à mulher com câncer de colo uterino: o papel da enfermagem. **Revista Brasileira de Cancerologia**, São Paulo, v. 49, n. 4, p. 209-214, 2003.

HEPLER, C.; STRAND, L. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. **American Journal of Hospital Pharmacy**, v. 47, n. 3, p. 533-543, 1990.

HOLLE, Lisa Marie; MICHAUD, Laura Boehnke. Oncology pharmacists in health care delivery: vital members of the cancer care team. **Journal of Oncology Practice**, [s. l.], v. 10, n. 3, p.142-145, 2014. American Society of Clinical Oncology (ASCO). <http://dx.doi.org/10.1200/jop.2013.001257>.

HOLLE, Lisa Marie *et al.* Pharmacists' roles in oncology pharmacy services: results of a global survey. **Journal of Oncology Pharmacy Practice**, [s. l.], v. 23, n. 3, p. 185-194, 2017. SAGE Publications. <http://dx.doi.org/10.1177/1078155216629827>.

HOL. Hospital Ophir Loyola. Quem Somos. Disponível em: < <http://www.ophirloyola.pa.gov.br/content/quem-somos />>. Acesso em: 20 fev. 2020.

IARC. *International Agency for Research on Cancer*. Human cancer: known causes and prevention by Organ Site. **IARC Monographs on the Identification of Carcinogenic Hazards to Humans and Handbooks of Cancer Prevention**. 2019.

ISLAMI, Farhad *et al.* Proportion and number of cancer cases and deaths attributable to potentially modifiable risk factors in the United States. **CA: a cancer journal for clinicians**, Hoboken, v. 68, n. 1, p. 31-54, 2018.

KELLY, Stephen L. *et al.* Multidisciplinary clinic care improves adherence to best practice in head and neck cancer. **American Journal of Otolaryngology**, [s. l.], v. 34, n. 1, p. 57-60, 2013. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.amjoto.2012.08.010>.

KITCHING, J. B. Patient information leaflets the state of the art. **Journal of the Royal Society of Medicine**, [s. l.], v. 83, p. 298-300, 1990.

KORMAN, Howard *et al.* Impact of a prostate multidisciplinary clinic program on patient treatment decisions and on adherence to NCCN guidelines. **American Journal of Clinical Oncology**, [s. l.], v. 36, n. 2, p.121-125, abr. 2013. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health). <http://dx.doi.org/10.1097/coc.0b013e318243708f>.

LARA, Fernanda Costa. **O papel da farmácia no âmbito hospitalar: desenvolvimento da assistência farmacêutica oncológica**. 2009. 30 f. Monografia (Especialização) - Curso de Programa de Pós-graduação em Aplicações Complementares às Ciências Militares, Escola de Saúde do Exército, Rio de Janeiro, 2009.

LIEKWEG, Andrea; WESTFELD, Martina; JAEHDE, Ulrich. From oncology pharmacy to pharmaceutical care: new contributions to multidisciplinary cancer care. **Supportive Care In Cancer**, [s. l.], v. 12, n. 2, p.73-79, 2004. Springer Nature. <http://dx.doi.org/10.1007/s00520-003-0539-4>.

LOEB, L. A.; HARRIS, C. C. Advances in Chemical Carcinogenesis: A Historical Review and Prospective. **Cancer Research**, [s. l.], v. 68, n. 17, p. 6863-6872 American Association for Cancer Research (AACR). <http://dx.doi.org/10.1158/0008-5472.can-08-2852>.

MAGNANI, Tiziana *et al.* The 6-year attendance of a multidisciplinary prostate cancer clinic in Italy: incidence of management changes. **Bju International**, [s. l.], v. 110, n. 7, p. 998-1003, 2012. Wiley-Blackwell. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1464-410x.2012.10970.x>.

MATILE, E. Papel do Farmacêutico na Oncologia: da manipulação à assistência farmacêutica. **Revista Brasileira de Oncologia Clínica**, São Paulo, v. 5, n. 14, p. 29-31, 2008. Disponível em: <sboc.org.br/revista-sboc/pdfs/14/artigo5.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2018.

MICHAUD, Laura Boehnke. Managing cancer treatment-induced bone loss and osteoporosis in patients with breast or prostate cancer. **Am J Health-Syst Pharm**, [s. l.], v. 67, n. 3, p. 520-530, 2010.

MOREIRA R. B.; BOECHAT L. Proposta de acompanhamento farmacoterapêutico em leucemia mieloide crônica: modelo de abordagem metodológica. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 55, n. 4, p. 375-378, 2009.

NIOSH. National Institute for Occupational Safety and Health. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention. Personal protective equipment for health care workers who work with hazardous drugs. Cincinnati (OH); 2009.

OLIVEIRA, Andrezza Beatriz *et al.* Obstáculos da atenção farmacêutica no Brasil. **Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas**, [s. l.], vol. 41, n. 4, p. 410-413, 2005.

OPAS. Organização Pan-Americana da Saúde. **Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica: proposta**. Brasília: Opas; 2002.

OPAS. OMS. Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial de Saúde. El papel del farmacéutico en la atención a salud: informe de la reunión de la OMS, Tokio, Japon, 31 ago al 3 sep 1993. **Buenas Prácticas de Farmácia: Normas de Calidad de los Servicios Farmacéuticos. La Declaración de Tokio - Federación Internacional Farmacéutica**. Washington: PAHO; 1995.

PATEL, H.; GURUMURTHY, P. Improving medication safety in oncology care: impact of clinical pharmacy interventions on optimizing patient safety. **International Journal of Clinical Pharmacy**, [s. l.], v. 41, n. 4, p. 981-992, 2019. Springer Nature. doi: 10.1007/s11096-019-00860-0.

PFEIFER, Gerd P. Environmental exposures and mutational patterns of cancer genomes. **Genome Medicine**, [s. l.], v. 2, n. 8, p. 54-57, 2010. Springer Nature. <http://dx.doi.org/10.1186/gm175>.

PILLAY, Brindha *et al.* The impact of multidisciplinary team meetings on patient assessment, management and outcomes in oncology settings: A systematic review of the literature. **Cancer Treatment Reviews**, [s. l.], v. 42, p. 56-72, 2016. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ctrv.2015.11.007>.

RANG, H. P. *et al.* Rang & Dale: **Farmacologia**. 7. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

SA Health. South Australian Health. Public health and clinical systems. Guideline Safe Handling of cytotoxic Drugs and Related Wastes: Guidelines for South Australian Health Services, 2012.

SAITO, Yoshitaka. Survey of the Efficacy of Long-term and Successive Pharmaceutical Care in Outpatient Chemotherapy by Oncology Pharmacy Specialists. **Yakugazu Zasshi**, v. 138, n. 11, p. 1409-1416, 2018.

SEGRETO, R. A.; SEGRETO, H. R. C. Princípios da radioterapia e cirurgia oncológica. In: GIGLIO A, KALIKS, R. **Oncologia**: guias de medicina ambulatorial e hospitalar. Barueri: Minha Editora, 2007.

SHRESTHA, Sunil; SHRESTHA, Sudip; KHANAL, Saval. Polypharmacy in elderly cancer patients: challenges and the way clinical pharmacists can contribute in resource-limited settings. **Aging Med**, [s. l.], v. 2, p. 42-49, 2019.

SILVA, Ana Vlândia Brasileiro de Araújo *et al.* Acompanhamento farmacoterapêutico em leucemia mieloide crônica: avaliação das intervenções farmacêuticas. **Boletim Informativo Geum**, v. 7, n. 1, p. 82-92, 2016.

SILVA, Livia Christina Almeida *et al.* Contribuições da atenção farmacêutica a pacientes em tratamento oncológico. **Rev. Investig. Bioméd.** São Luís, v. 9, n. 2, p. 216-222, 2017.

SILVA, Tatiana da *et al.* Bulas de medicamentos e a informação adequada ao paciente. **Journal of Public Health**, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 184-189, 2000.

SOARES, Júlio César de A. C. R. **Princípios de física em radiodiagnóstico**. Capítulo I: Física das radiações. 2. ed. São Paulo: Colégio Brasileiro de Radiologia, 2008.

SOUZA, Maia *et al.* Atuação do farmacêutico hospitalar na oncologia. **Boletim Informativo Geum**, [s. l.], v. 7, n. 1, p. 54-63, 2016.

STRATTON, Michael R.; CAMPBELL, Peter J.; FUTREAL, P. Andrew. The cancer genome. **Nature**, [s. l.], v. 458, n. 7239, p. 719-724, 2009. Springer Nature. <http://dx.doi.org/10.1038/nature07943>.

SUNDI, Debasish *et al.* Establishment of a new prostate cancer multidisciplinary clinic: format and initial experience. **The Prostate**, [s. l.], v. 75, n. 2, p.191-199, 13 out. 2014. Wiley-Blackwell. <http://dx.doi.org/10.1002/pros.22904>.

TALBOT, Simon J.; CRAWFORD, Dorothy H. Viruses and tumours – an update. **European Journal of Cancer**, [s. l.], v. 40, n. 13, p. 1998-2005, 2004. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2003.11.039>.

TAYLOR, C. *et al.* Multidisciplinary team working in cancer: what is the evidence?. **BMJ**, [s. l.], v. 340, n. 232, p. 951, 2010. BMJ. <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.c951>.

TESTON, Elen Ferraz *et al.* Sentimentos e dificuldades vivenciadas por pacientes oncológicos ao longo dos itinerários diagnóstico e terapêutico. **Esc. Anna Nery**, [s. l.], v. 22, n. 4, p. 1-8, 2018.

THEOBALD, Melina Raquel. *et al.* Percepções do paciente oncológico sobre o cuidado. **Physis Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 26, n. 4, p. 1249-1269, 2016.

UMAR, Rashida Muhammad; APIKOGLU-RABUS, Sule; YUMUK, Perran Fulden. Significance of a clinical pharmacist-led comprehensive medication management program for hospitalized oncology patients. **International Journal of Clinical Pharmacy**, 2020. Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/s11096-020-00992-8>.

VÁSQUEZ-CORNEJO, Edmundo *et al.* Medication errors in a cohort of pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia on remission induction therapy in a tertiary care hospital in Mexico. **Cancer Medicine**, [s. l.], v. 8, p. 5979–5987, 2019.

YOPP, Adam C. *et al.* Establishment of a multidisciplinary hepatocellular carcinoma clinic is associated with improved clinical outcome. **Annals of Surgical Oncology**, [s. l.], v. 21, n. 4, p. 1287-1295, 2013. Springer Nature. <http://dx.doi.org/10.1245/s10434-013-3413-8>.

ZILBERSTEIN, B. *et al.* Consenso Brasileiro Sobre Câncer Gástrico: diretrizes para o câncer gástrico no Brasil. **ABCD – Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva**, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 2-6, 2013. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/abcd/v26n1/02.pdf>>. Acesso em: 15 abr. 2018.

APÊNDICES

Apêndice A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA AMAZÔNIA
Dissertação de Mestrado

Título: Atenção farmacêutica no tratamento de pacientes oncológicos em hospitais de referência de Belém, Pará, Brasil

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

(Baseado na Resolução Nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde)

Sr. (a) _____

Considerando a complexidade do tratamento do câncer e a importância do esclarecimento ao paciente sobre o tratamento e suas potenciais reações adversas e interações medicamentosas, exige-se a formação de uma equipe multiprofissional de saúde, dentre eles o farmacêutico, para viabilizar o tratamento e garantir a cura ou sobrevida do paciente, ressaltando assim a importância da atenção farmacêutica na terapia antineoplásica. Dessa maneira, este estudo será realizado por alunos e professores do Mestrado Profissional em Saúde na Amazônia da UFPA, com o objetivo de descrever os aspectos relacionados à atenção farmacêutica no tratamento de pacientes oncológicos em hospitais de referência do município de Belém, Pará, Brasil. Sua participação é muito importante e consistirá em responder às perguntas contidas em questionário próprio. As informações coletadas serão analisadas em conjunto de todos os questionários, sendo guardado o absoluto sigilo das informações pessoais e, em nenhuma hipótese, serão divulgados dados que permitam a sua identificação. Sua participação é espontânea, não havendo pagamento pela mesma e você pode se recusar a responder qualquer pergunta do questionário. Em qualquer momento do estudo você terá acesso aos pesquisadores envolvidos, para esclarecimento de dúvidas e poderá deixar de participar deste estudo a qualquer momento e sem qualquer prejuízo financeiro ou aos serviços de saúde. Para melhor entendimento dessas informações, você receberá uma cópia desse termo de consentimento.

DECLARAÇÃO DO ENTREVISTADO OU RESPONSÁVEL

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que recebi, li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Atenção farmacêutica no tratamento de pacientes oncológicos em hospitais de referência de Belém, Pará, Brasil”. Para mim, ficaram claros quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, a ausência de riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e de remunerações. Portanto, concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem prejuízos nos serviços de saúde.

Belém, ___ / ___ / _____

Assinatura do sujeito ou responsável

Assinatura da testemunha
(para caso de sujeitos analfabetos ou portadores de deficiência visual).

Assinatura do sujeito que colheu o TCLE

DECLARAÇÃO DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo.

Belém, ___/___/_____

Karine Moreira Gomes

CRF-PA: 5771

Contato do Pesquisador: _____ / kahmgomes@gmail.com

Apêndice B – Questionário de Médicos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE NA AMAZÔNIA
Dissertação de Mestrado
Questionário de Médicos

Título: Atenção farmacêutica no tratamento de pacientes oncológicos em hospitais de referência de Belém, Pará, Brasil.

Hospital: () 1- HUIBB () 2- HOL **Gênero:** () 1- M () 2- F **Idade:** ____ anos

Tempo de Formado: ____ anos **Especialidade:** () Oncologista

Tempo de atuação na Oncologia: _____ anos

O que você entende por atenção farmacêutica? _____

Qual o nível de importância da atenção farmacêutica para você?

() 0- Nada/Pouco Importante () 1- Importante

Você acha que existe a prática de atenção farmacêutica no seu setor de quimioterapia?

() 0- Não () 1- Sim

Você conhece as principais reações adversas e interações medicamentosas dos protocolos que prescreve? () 0- Não () 1- Sim

Você orienta seus pacientes sobre os seus respectivos tratamentos (medicamentos, objetivos a serem alcançados, etc.)?

() 0- Não () 1- Sim

Você orienta seus pacientes sobre possíveis reações adversas?

() 0- Não () 1- Sim

Com que frequência você orienta seus pacientes sobre possíveis interações entre medicamentos e entre alimentos?

() 0- Não () 1- Sim

Quais as formas dessas orientações?

() 1- Verbal () 2- Escrito () 3- Ambos

Você se sente seguro ao explicar esses itens aos pacientes? () 0- Não () 1- Sim

Você gostaria de ter outro profissional de saúde para lhe auxiliar nessas informações?

() 0- Não () 1- Sim

Qual? _____

Na sua opinião, de quem é a responsabilidade de falar sobre os aspectos dos medicamentos, reações adversas e interações medicamentosas? (Pode marcar mais de uma opção)

1-Médico 2- Enfermeiro 3- Farmacêutico _____

Já recebeu alguma visita do farmacêutico da quimioterapia? 0- Não 1- Sim

Quantas vezes? 0- Nunca 1- Entre 1-5 vezes 2- Entre 5-10 vezes 3- Mais de 10 vezes

Já visitou a farmácia da quimioterapia? 0- Não 1- Sim

Quantas vezes? 0- Nunca 1- Entre 1-5 vezes 2- Entre 5-10 vezes 3- Mais de 10 vezes

Alguma vez ocorreu intervenção farmacêutica na sua prescrição?

0- Não 1- Sim

Você acata a intervenção farmacêutica?

0- Não 1- Sim 2- Algumas vezes

Você se sente bem ao ser abordado pelo farmacêutico a respeito de intervenção na sua prescrição? 0- Não 1- Sim

Você acha que os farmacêuticos desse setor são qualificados para intervir na prescrição de quimioterápicos? 0- Não 1- Sim

Você acha que existe uma competição entre os membros da equipe multiprofissional?

0- Não 1- Sim

Você gostaria de poder discutir com o farmacêutico e demais membros da equipe multiprofissional sobre aspectos do tratamento dos pacientes? 0- Não 1- Sim

Se sim, o que falta para melhorar essa discussão? _____

Qual seu nível de satisfação com o serviço da farmácia de quimioterapia?

0- Nada/Pouco Satisfeito 1- Satisfeito

Cite pontos positivos e pontos negativos do serviço da farmácia de quimioterapia.

Pontos Positivos
Pontos Negativos

Apêndice C – Questionário de Enfermeiros

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE NA AMAZÔNIA
Dissertação de Mestrado
Questionário de Enfermeiros

Título: Atenção farmacêutica no tratamento de pacientes oncológicos em hospitais de referência de Belém, Pará, Brasil.

Hospital: () 1- HUIBB () 2- HOL **Gênero:** () 1- M () 2- F **Idade:** ____ anos

Tempo de Formado: ____ anos **É especialista em Oncologia:** () 0- Não () 1- Sim

Tempo de atuação na Oncologia: _____ anos

O que você entende por atenção farmacêutica? _____

Você acha que existe a prática de atenção farmacêutica no setor da quimioterapia?

() 0- Não () 1- Sim

Qual o nível de importância da atenção farmacêutica para você?

() 0- Nada/Pouco Importante () 1- Importante

Você orienta seus pacientes sobre os seus respectivos tratamentos (medicamentos, objetivos a serem alcançados, etc.)?

() 0- Não () 1- Sim

Você orienta seus pacientes sobre possíveis reações adversas? () 0- Não () 1- Sim

Você orienta seus pacientes sobre possíveis interações entre medicamentos e entre alimentos?

() 0- Não () 1- Sim

Quais as formas dessas orientações? () 1- Verbal () 2- Escrito () 3- Ambas

Na sua opinião, de quem é a responsabilidade de falar sobre os aspectos dos medicamentos, reações adversas e interações medicamentosas? (Pode marcar mais de uma opção)

() 1- Médico () 2- Enfermeiro () 3- Farmacêutico () _____

Você conhece o farmacêutico (a) do setor? () 0- Não () 1- Sim

Se sim, qual (is) o (s) nome (s)? _____

Já recebeu alguma visita do farmacêutico da quimioterapia? () 0- Não () 1- Sim

Apêndice D – Questionário de Farmacêuticos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE NA AMAZÔNIA
Dissertação de Mestrado
Questionário de Farmacêuticos

Título: Atenção farmacêutica no tratamento de pacientes oncológicos em hospitais de referência de Belém, Pará, Brasil.

Hospital: () 1- HUIBB () 2- HOL **Gênero:** () 1- M () 2- F **Idade:** ____ anos

Tempo de Formado: ____ anos **É especialista em Oncologia:** () 0- Não () 1- Sim

Tempo de atuação na Oncologia: ____ anos

Possui outro vínculo empregatício? () 0- Não () 1- Sim

Se sim, este é na área da Oncologia? () 0- Não () 1- Sim

O que você entende por atenção farmacêutica? _____

Qual o nível de importância da atenção farmacêutica para você?

() 0- Nada/Pouco Importante () 1- Importante

Você acha que existe a prática de atenção farmacêutica no seu setor de quimioterapia?

() 0- Não () 1- Sim

Se sim, qual o nível que você atribui para a prática da atenção farmacêutica no seu setor?

() 0- Ruim/Regular () 1- Bom/Excelente

O que falta para implementar ou continuar o serviço? _____

Você realiza atenção farmacêutica com os seus pacientes?

() 0- Não () 1- Sim () 2- Em alguns pacientes

Na sua opinião, quais os seus problemas para realizar a atenção farmacêutica? (Pode marcar mais de uma opção)

- () 1- Falta de capacitação () 2- Insegurança
() 3- Dificuldade com a equipe multiprofissional () 4- Falta de vontade
() 5- Número de farmacêuticos insuficiente
() 6- Desinteresse dos pacientes () _____

Você orienta seus pacientes sobre os seus respectivos tratamentos (medicamentos, objetivos a serem alcançados, etc.)?

() 0- Não () 1- Sim

Você orienta seus pacientes sobre possíveis reações adversas?

() 0- Não () 1- Sim

Você orienta seus pacientes sobre possíveis interações entre medicamentos e entre alimentos?

() 0- Não () 1- Sim

Quais as formas dessas orientações? (Pode marcar mais de uma opção)

() 1- Verbal () 2- Escrito () 3- Ambos

Na sua opinião, de quem é a responsabilidade de falar sobre os aspectos dos medicamentos, reações adversas e interações medicamentosas? (Pode marcar mais de uma opção)

() 1- Médico () 2- Enfermeiro () 3- Farmacêutico () _____

Alguma vez você realizou intervenção farmacêutica na prescrição? () 0- Não () 1- Sim

Se sim, com ou sem aceite do médico/enfermeiro? () 1- Com () 2- Sem () 3- Ambos

Quais os tipos de intervenção que você realiza/realizou?

() 1- Erro de grafia () 2- Superfície Corpórea () 3- Dose () 4- Tipo de Diluente
() 5- Volume do Diluente () 6- Tempo de Infusão () 7- Medicamentos da Pré-QT
() _____

Elas foram documentadas?

() 0- Não () 1- Sim **Se sim, aonde?** _____

Você se sente bem ao ser abordado pelo médico ou pelo enfermeiro para sanar dúvidas desses profissionais? () 0- Não () 1- Sim

Quando as prescrições apresentam os dados necessários, você faz o cálculo da superfície corpórea para confirmar a dose de cada paciente? () 0- Não () 1- Sim

Qual o nível de relacionamento da equipe de farmácia de quimioterapia?

() 0- Ruim/Regular () 1- Bom/Excelente

A comunicação entre os farmacêuticos é boa e adequada? () 0- Não () 1- Sim

Qual o nível de comprometimento com o serviço dos farmacêuticos da quimioterapia?

() 0- Ruim/Regular () 1- Bom/Excelente

Há um protocolo/procedimento padrão para cada serviço da farmácia? () 0- Não () 1- Sim

Se sim, eles são iguais para todos os turnos? () 0- Não () 1- Sim

No seu turno, os protocolos são seguidos? () 0- Não () 1- Sim

Você segue os protocolos? () 0- Não () 1- Sim

Apêndice E – Questionário de Pacientes

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE NA AMAZÔNIA
Dissertação de Mestrado
Questionário de Pacientes

Título: Atenção farmacêutica no tratamento de pacientes oncológicos em hospitais de referência de Belém, Pará, Brasil.

Nº de Identificação: _____ **Hospital:** () HUIBB () HOL

Idade: _____ **Protocolo:** _____

Diagnóstico: _____

Algum profissional lhe explicou sobre o seu tratamento?

() 0- Não () 1- Sim

Qual (is)? () 1-Médico () 2- Enfermeiro () 3- Farmacêutico () _____

Quão útil foi essa explicação?

() 0- Pouco/Nada Útil () 1- Útil

Você sabe quais os medicamentos do seu tratamento? () 0- Não () 1- Sim

Se sim, quais são? _____

Algum profissional lhe explicou sobre possíveis reações adversas?

() 0- Não () 1- Sim

Qual (is)? () 1-Médico () 2- Enfermeiro () 3- Farmacêutico () _____

Algum profissional lhe explicou sobre medicamentos e alimentos que não devem ser utilizados por conta do risco de interação com o seu tratamento?

() 0- Não () 1- Sim

Qual (is)? () 1-Médico () 2- Enfermeiro () 3- Farmacêutico () _____

Quais as formas dessas orientações? () 1- Verbal () 2- Escrito () 3- Ambas

Quão atenciosas foram essas orientações?

() 0- Pouco/Nada Atenciosa () 1- Atenciosa

Recebeu o termo de esclarecimento e responsabilidade da Portaria 420/10?

() 0-Não () 1-Sim

Foi orientado a respeito do termo? () 0-Não () 1-Sim

Por quem? _____

Quais os profissionais que fazem o acompanhamento do seu tratamento?

() 1-Médico () 2- Enfermeiro () 3- Farmacêutico () _____

Você conhece o farmacêutico (a) do setor? () 0- Não () 1-Sim

Se sim, qual (is) o seu nome? _____

Já recebeu alguma visita do farmacêutico? () 0- Não () 1-Sim

Quantas vezes? () 0- Nunca () 1- Entre 1-5 vezes () 2- Entre 5-10 vezes

() 3- Mais de 10 vezes

Já visitou a farmácia? () 0- Não () 1- Sim

Quantas vezes? () 0- Nunca () 1- Entre 1-5 vezes () 2- Entre 5-10 vezes () 3- Mais de 10 vezes

Você conhece o papel do farmacêutico dentro da equipe de saúde? () 0- Não () 1- Sim

Se sim, qual seria esse papel? _____

Você tem acompanhamento com o farmacêutico? () 0- Não () 1- Sim

Se não, você gostaria de ter acompanhamento com o farmacêutico? () 0- Não () 1-Sim

Quão disponível esteve o farmacêutico para atender um pedido seu?

() 0- Pouco/Nada Disponível () 1- Disponível

Qual seu nível de satisfação com a equipe de farmácia?

() 0- Pouco/Nada Satisfeito () 1- Satisfeito

Cite pontos positivos e pontos negativos do serviço da farmácia de quimioterapia.

Pontos Positivos
Pontos Negativos

De forma geral, está satisfeito com os cuidados prestados pela equipe do hospital?

() 0- Pouco/Nada Satisfeito () 1- Satisfeito

Apêndice F – Avaliação dos Farmacêuticos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE NA AMAZÔNIA
Dissertação de Mestrado
Check-list de Avaliação dos Farmacêuticos

Título: Atenção farmacêutica no tratamento de pacientes oncológicos em hospitais de referência de Belém, Pará, Brasil.

Hospital: () HUIBB () HOL Gênero: () M () F

É especialista em Oncologia: () Sim () Não

Legenda: S = SIM N = NÃO

MANIPULAÇÃO

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Higienização das mãos antes da manipulação						
Higienização das mãos após a manipulação						
Higienização da cabine antes da manipulação						
Higienização da cabine após a manipulação						
Higienização de superfícies antes da manipulação						
Higienização de superfícies após a manipulação						
Uso correto e adequado de EPIs						
Controle de temperatura e umidade						
Conferência do rótulo						
Conferência do equipo						
Tempo de troca de luvas (a cada 1 hora)						
Retirada das mãos da cabine						
Sair paramentado da sala de manipulação						
Entrar com roupas ou sapatos comuns na área de manipulação						

ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO E TRIAGEM

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Cálculo da Superfície Corpórea (Sim, não, quando há os dados completos)						
Cálculo da Concentração Final Pós Diluição						
Conferência dos medicamentos da Pré-QT						
Confirmação dos dados do rótulo na triagem						
Preenchimento da evolução do paciente						

Preenchimento do farmacêutico responsável						
---	--	--	--	--	--	--

DISPENSAÇÃO

Atividade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
Conferência do rótulo, equipo e medicamento antes da dispensação						
Conferência dos medicamentos descritos na evolução e os que foram manipulados						
Utilização de EPIs para a dispensação						
Bom relacionamento com a equipe de enfermagem						

Apêndice G – Manual de Atenção Farmacêutica de Pacientes Oncológicos

MANUAL DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA DE PACIENTES ONCOLÓGICOS

1 DEFINIÇÕES

- **Atenção Farmacêutica:** prática voltada para o paciente onde o farmacêutico fará o monitoramento da terapia farmacológica, prestando todas as informações necessárias em relação ao medicamento para garantir a adesão ao tratamento e o uso racional do medicamento.

- **Reconciliação Medicamentosa:** análise dos medicamentos em uso pelo paciente ambulatorial, admitido, transferido ou alta no serviço de saúde, para posterior comparação com a prescrição médica.

- **Termo de Esclarecimento e Responsabilidade:** termo que deve ser aplicado ao paciente pelo farmacêutico ou responsável pela central de quimioterapia, que visa informar o paciente sobre os medicamentos da terapia oncológica, possíveis reações adversas e seu devido manejo, potenciais interações medicamentosas e outras informações de responsabilidade do paciente durante o tratamento.

2 OBJETIVO

Apresentar as principais atividades relacionadas à atenção farmacêutica de pacientes oncológicos, com uma abordagem focada na segurança e qualidade da atenção aos pacientes nos serviços de saúde.

3 ANÁLISE FARMACOTERAPÊUTICA DA PRESCRIÇÃO DE QUIMIOTERAPIA

A prescrição dos pacientes oncológicos, seja em regime ambulatorial ou de internação, deve ser entregue para a Farmácia em, no mínimo, 2 (duas) vias para análise e validação do profissional farmacêutico. Uma das vias ficará de posse da Farmácia, para a posterior confecção de rótulos e manipulação dos medicamentos, e a outra será anexada ao prontuário do paciente, após

avaliação. Na via do prontuário, serão feitas as anotações da equipe de Enfermagem a respeito da administração dos medicamentos prescritos.

O farmacêutico deve analisar todas as prescrições e as mesmas devem ser ordenadas para avaliação por data prevista de início da quimioterapia, a fim de não atrasar o fluxo do serviço.

A análise da prescrição deverá ter como foco os seguintes parâmetros, que devem estar presentes na prescrição:

- A. Carimbo e identificação do profissional prescriptor (serviço ao qual pertence) em todas as páginas da prescrição;
- B. Carimbo e identificação do Enfermeiro em todas as páginas da prescrição, após análise do profissional;
- C. Identificação do paciente com os devidos identificadores utilizados pelo serviço e sua localização (ambulatório ou andar/enfermaria/leito);
- D. Diagnóstico e presença de dados antropométricos do paciente: idade, peso (Kg), altura (cm) e superfície corpórea (m^2);
- E. Dose, posologia e aprazamento de cada medicamento;
- F. Duplicidade de prescrição e/ou de medicamentos;
- G. Prescrição de possíveis medicamentos alérgenos ao paciente;
- H. Via de administração dos medicamentos;
- I. Interações fármaco-fármaco;
- J. Incompatibilidades físico-químicas;
- K. Concentração mínima e máxima pós-diluição dos medicamentos;
- L. Medicamentos padronizados e não padronizados no serviço
- M. Parâmetros laboratoriais a serem checados antes da liberação da quimioterapia;
- N. Protocolo quimioterápico, fase e ciclo em que o paciente se encontra;
- O. Valores de referência de medicamentos em mg/m^2 ;
- P. Ajuste de dose em caso de insuficiência hepática e/ou renal;
- Q. Protocolo antiemético.

Cada serviço deve dispor de um manual padrão de reconstituição, diluição, estabilidade, tempo de infusão e características dos medicamentos utilizados, a fim de servir como fonte de dados para checagem e análise de cada

medicamento prescrito. É importante estabelecer também um guia com os protocolos quimioterápicos mais prevalentes no serviço, para sanar dúvidas, e em caso de protocolos novos, os prescritores devem encaminhar a referência bibliográfica à equipe multiprofissional. Os cálculos de superfície corpórea (SC) do paciente e das doses finais dos medicamentos devem ser realizados pelo farmacêutico com a finalidade de checagem.

Algumas das fórmulas que podem ser utilizadas pelo serviço para o cálculo de SC, são as seguintes:

Peso ≤ 10Kg: $\text{Peso (Kg)} \div 30$

Peso > 10Kg e < 35Kg: $4 \times \text{Peso (Kg)} + 7 \div \text{Peso (Kg)} + 90$

Peso ≥ 35Kg (Mosteller): $\sqrt{\text{Peso (Kg)} \times \text{Altura (cm)}} \div 3.600$

Peso ≥ 35Kg (DuBois e DuBois): $\text{Peso (Kg)}^{0,425} \times \text{Altura (cm)}^{0,725} \times 0,007184$

Para o cálculo da dose, utiliza-se as seguintes fórmulas:

Cálculo da Dose Prescrita (Exceto Carboplatina):

$$\text{Dose do medicamento} = \text{SC (m}^2\text{)} \times \text{dose proposta no protocolo (mg/m}^2\text{)} = \text{___mg}$$

Cálculo da Dose Prescrita de Carboplatina (Calvert):

$$\text{Dose prescrita da Carboplatina} = (\text{Clearance de Creatinina} + 25) \times \text{Área Sob a Curva (AUC}^*\text{)} = \text{___mg}$$

*Estabelecida pelo prescritor durante a consulta e deve estar na prescrição.

Cálculo da *Clearance* de Creatinina (Cockcroft-Gault):

$$\text{Clearance de Creatinina (Masculino, mL/min)} = \frac{((140 - \text{idade}) \times (\text{weight in kg}))}{72 \times \text{Creatinina sérica (mg/dL)}}$$

$$\text{Clearance de Creatinina (Feminino, mL/min)} = 0,85 \times \text{Clearance de Creatinina (Masculino)}$$

Em caso de alguma inadequação aos parâmetros avaliados, deve-se realizar intervenção farmacêutica junto ao prescritor. O resultado de qualquer

intervenção deverá ser registrado como um indicador da assistência farmacêutica e deve ser documentado no prontuário do paciente. Se a prescrição estiver conforme, deve-se evoluir a análise em prontuário. Todas as evoluções e prescrições devem ser assinadas e carimbadas pelo farmacêutico. As duas vias da prescrição devem ser validadas com o carimbo e a assinatura do farmacêutico e a via do prontuário deve ser entregue ao setor de Enfermagem para anexá-la no prontuário.

No caso de unidades hospitalares, é importante que as prescrições da internação e da quimioterapia dos pacientes internados sejam checadas, verificando todas as possíveis interações e incompatibilidades medicamentosas, de maneira que sejam feitas intervenções junto à equipe multiprofissional.

4 ELABORAÇÃO DE RÓTULOS DA QUIMIOTERAPIA

Nos dias que antecedem ao dia agendado para a infusão da quimioterapia, o farmacêutico deve realizar a confecção dos rótulos dos medicamentos que serão manipulados, transcrevendo os dados da prescrição do paciente e adicionando o cálculo do volume (mL) correspondente à dose final de cada medicamento. O cálculo do volume do medicamento é realizado através da seguinte fórmula:

$$\text{Volume}_{(\text{medicamento})} = \text{Dose}_{(\text{medicamento})} \div \text{Concentração}_{(\text{medicamento})}$$

Segundo a RDC nº 220/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o rótulo deve conter as seguintes informações: nome do paciente, número do leito e registro hospitalar (se for o caso), composição qualitativa e quantitativa de todos os componentes, volume total, data e hora da manipulação, cuidados na administração, prazo de validade, condições de temperatura para conservação e transporte, identificação do profissional responsável pela manipulação, com registro do conselho profissional (Figura 1).

Identificação da Instituição			
Data Preparo: 12/02/14		Hora do Preparo (Saída da CSB): 9:15h	
Paciente: Fulano Ciclano da Silva		Nº Seq: 1	
Matrícula: XXX.XXX		(x) AMB Ciclo/Dia: C2/D1	() INT Leito: _____
MEDICAMENTO		DOSE	
Paclitaxel		300mg	
DILUENTE/VOLUME		VOLUME DOSE	VOL FINAL
SF 0,9% 500mL		50mL	550mL
Administração: Via:	<input checked="" type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> SC	<input type="checkbox"/> IM Outra:
Fluxo: _____ ml/h	Gotejamento: _____ gts/min	Tempo: 3h	
Estabilidade: () Geladeira _____ °C _____ h	(x) Temp. Ambiente: 20-25 °C 27 h		
() Irritante (x) Vesicante () Fotossensível		Farmacêutico:	
Obs.: NÃO AGITAR!		Farm. Galeno CRF-NN XXXX	

Figura 1. Modelo de Rótulo de Quimioterapia.

As informações da concentração de cada medicamento, seja daqueles que são prontos para uso ou dos que precisam ser reconstituídos, bem como os dados da estabilidade pós-reconstituição e diluição devem ser transcritos a partir do manual padrão de reconstituição, diluição, estabilidade e características do medicamento elaborado pela instituição, conforme recomendação dos fabricantes.

Após a liberação da quimioterapia pelo médico plantonista e/ou enfermeiro, o farmacêutico deve realizar uma segunda checagem de todos os rótulos antes da manipulação e os mesmos devem ser assinados pelo farmacêutico manipulador. De preferência, o farmacêutico que checa os rótulos deve ser diferente do profissional que os elaborou, para que seja feita uma dupla checagem.

5 TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE

Ao identificar um paciente que realizará o primeiro dia do primeiro ciclo de um protocolo quimioterápico, o farmacêutico deverá preparar o termo de esclarecimento e responsabilidade, preconizado na RDC nº 420/2010, a ser aplicado no dia da administração da quimioterapia do paciente, anexando uma via no prontuário e outra entregue ao paciente.

O termo visa identificar as possíveis dúvidas acerca do tratamento e saná-las, dando maior segurança e adesão ao tratamento pelo paciente, além de

orientar e informar sobre as possíveis reações adversas mais comuns, potenciais interações medicamentosas e orientar quanto a possíveis hábitos do paciente (fumo e bebida alcoólica) que podem influenciar negativamente na terapia, além de evitar gravidez e amamentação. Os termos são elaborados com base nos protocolos utilizados no serviço e de acordo com as recomendações da RDC nº 420/2010, conforme modelo no Apêndice A deste manual.

6 ADMISSÃO FARMACÊUTICA E RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA

Caso a instituição possua serviço de internação, todos os pacientes admitidos devem ser acolhidos pela equipe multiprofissional, inclusive o farmacêutico, em até 24 horas após a internação. O farmacêutico deve se dirigir ao leito do paciente e realizar uma entrevista com o paciente e/ou acompanhante, tratando de tópicos como: histórico de alergia a medicamentos, contrastes, corantes, alimentos e outros; presença de outras patologias; uso prévio e/ou persistente de medicamentos nos últimos 30 dias; e se o paciente trouxe algum medicamento de uso próprio.

Em caso de uso de algum medicamento, seja contínuo ou não, o farmacêutico deve verificar se faz parte dos medicamentos padronizados pelo serviço e se prescritor já o incluiu na prescrição hospitalar.

Caso o paciente tenha trazido o medicamento em uso, o ideal é orientar que seja levado para o domicílio caso não seja mais necessário. Caso contrário ou caso o paciente e/ou acompanhante não aceite, realiza-se o recolhimento do medicamento, com o consentimento do paciente e/ou acompanhante, utilizando-se um termo de responsabilidade e consentimento para a guarda deste medicamento na Farmácia.

O farmacêutico analisa informações de identificação do medicamento, fabricante, quantidade, lote e validade, e validando se há condições de uso do medicamento, de acordo com a validade, forma de armazenamento e condições organolépticas apropriadas. No termo, o acompanhante assume a responsabilidade pelas condições em que o medicamento foi armazenado previamente à internação no hospital e concorda em repassar a guarda do medicamento à farmácia até a alta hospitalar.

O termo deve ser arquivado na farmácia e será o instrumento de devolução do medicamento no momento da alta do paciente. No caso de aceite

do recolhimento pelo paciente ou pelo seu acompanhante, deverá ser registrada assinatura e demais dados pessoais e de contato.

O medicamento entregue deve ser acondicionado em local apropriado e sinalizado na farmácia, para que toda a equipe fique ciente e envie o medicamento para o paciente, conforme a prescrição médica.

O medicamento do paciente deve ser devolvido no momento da alta hospitalar, com as devidas orientações de continuação do uso, caso o prescritor decida pela continuidade. A devolução deve ser atestada no termo de responsabilidade e consentimento utilizado no momento da admissão.

Após a admissão farmacêutica e a reconciliação medicamentosa, o farmacêutico deve evoluir todas as informações coletadas e realizadas no prontuário do paciente.

Podem ocorrer as seguintes situações:

- O medicamento trazido é padronizado no serviço: após a admissão farmacêutica e recolhimento do medicamento, a equipe médica deve ser informada da reconciliação medicamentosa, para que decida se será mantido na prescrição ou substituído por outro medicamento de ação similar. Se mantido na prescrição, informa-se que o medicamento padronizado será dispensado do estoque da instituição e que o medicamento recolhido (caso haja o consentimento) será devolvido por ocasião da alta hospitalar.

Caso o medicamento não esteja prescrito ou esteja com alguma alteração (dose, via, posologia, entre outros), o farmacêutico deve entrar em contato com o prescritor responsável e verificar o motivo da não prescrição ou alteração, para avaliarem a necessidade de prosseguimento ou não de tal medicamento.

- O medicamento trazido não é padronizado: após a conversa com o paciente e/ou acompanhante, verifica-se com a equipe médica se o medicamento será mantido na prescrição hospitalar ou substituído por algum medicamento de ação similar padronizado no hospital.

Se houver substituição, o farmacêutico deve orientar o paciente e/ou acompanhante sobre a troca e informar que o medicamento substituído será dispensado pela farmácia, mediante prescrição médica.

Caso não seja possível a substituição, o farmacêutico deve informar ao prescritor que o mesmo deve solicitar a compra de medicamento não padronizado, de acordo com as normas estabelecidas em cada serviço. Se

houver a solicitação, enquanto está em processamento, o paciente deve continuar recebendo o medicamento trazido de casa, se o farmacêutico o considerar em condições de uso. Após a aquisição do medicamento não padronizado, o farmacêutico deve orientar a equipe do setor a dispensar o medicamento adquirido, e não mais o do paciente.

7 ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA DE ALTA HOSPITALAR

A orientação farmacêutica de alta hospitalar deve ser realizada a todos os pacientes em processo de alta, com foco na orientação de uso, armazenamento e possíveis reações adversas dos medicamentos prescritos e mantidos após a alta hospitalar, a fim de possibilitar a melhor reabilitação do paciente e a adesão ao tratamento.

Mesmo os pacientes que não receberem receituário com medicamentos por ocasião da alta deverão ser orientados pelo farmacêutico sobre as possíveis limitações decorrentes do tratamento medicamentoso realizado no serviço. O farmacêutico deve se dirigir ao leito do paciente a fim de realizar a orientação e possível dispensação de medicamentos.

A orientação de alta deve ser precedida de verificação se o paciente teve algum medicamento recolhido na admissão, para que seja realizada a devolução do mesmo. O farmacêutico necessita confirmar com o prescritor se o paciente ainda fará uso do medicamento devolvido, a fim de orientá-lo corretamente.

No receituário, original (que deve ficar de posse do paciente) e cópia (que fica de posse da farmácia), deve-se registrar a quantidade de medicamentos atendidos, lotes e validades, data de atendimento, assinatura do acompanhante e carimbo e assinatura do farmacêutico. Após o atendimento e registro, é necessário realizar a orientação sobre o uso correto do medicamento, destacando métodos de reconstituição de medicamentos liofilizados, forma de armazenamento e cuidados de conservação após a abertura, possíveis reações adversas, horários de tomada e forma de uso.

Nesse momento, pode se utilizar diferentes metodologias para a orientação, seja em forma de tabelas, desenhos com sol e lua para simbolizar os horários de administração, entre outros. O registro desta ação deve ser realizado no prontuário.

Importante ressaltar que em caso de medicamentos sujeitos a controle especial pela Portaria n. 344/2018, a via original da prescrição fica de posse da farmácia e a cópia de posse do paciente.

8 DISPENSAÇÃO AMBULATORIAL DE MEDICAMENTOS

Pacientes ambulatoriais procurarão a Farmácia da instituição a fim de realizar a retirada dos medicamentos que utilizarão em domicílio, mediante receituário médico.

Da mesma forma que a dispensação no momento da alta hospitalar, no receituário, original (que deve ficar de posse do paciente) e cópia (que fica de posse da farmácia), deve-se registrar a quantidade dos medicamentos atendidos, lotes e validades, data de atendimento, assinatura do acompanhante, carimbo e assinatura do farmacêutico. Ressalta-se, novamente, que em caso de medicamentos sujeitos a controle especial pela Portaria n. 344/2018, a via original da prescrição fica de posse da farmácia e a cópia de posse do paciente.

Importante a orientação sobre o uso correto do medicamento, destacando método de reconstituição de medicamentos liofilizados, forma de armazenamento e cuidados de conservação após a abertura, possíveis reações adversas, horários de tomada e forma de uso. Pode se utilizar diferentes metodologias para a orientação, seja em forma de panfletos (Apêndice B), tabelas, desenhos com sol e lua para simbolizar os horários de administração, entre outros.

9 ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO

No caso de pacientes internados, se não for possível realizar de todos os pacientes, o farmacêutico deve realizar o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes preferencialmente nos seguintes casos: pacientes internados na UTI; que tenham em sua prescrição algum gatilho para investigação de suspeita de reação adversa, a saber: polifarmácia (número de medicamentos aprazados com horário mais ou igual a 10); uso de Varfarina, Fitomenadiona, Anfotericinas, Insulinas, antialérgicos e antídotos (antagonistas); pacientes em quimioterapia; ou algum outro grupo associado a riscos durante a quimioterapia.

Para pacientes ambulatoriais, caso não seja possível acompanhar todos, pode se escolher grupos de pacientes que façam uso de medicamentos orais de

uso contínuo, por exemplo Anastrozol, Bicalutamida, Capecitabina, Imatinibe, Mercaptopurina, Tamoxifeno, Temozolamida, entre outros.

O método de acompanhamento farmacoterapêutico mais comum e simples de ser utilizado é o Método Dáder, desenvolvido pelo grupo de investigação em cuidados farmacêuticos da Universidade de Granada. O método permite que o farmacêutico aplique seus conhecimentos sobre problemas de saúde e medicamentos, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e resolvendo os problemas relacionados a medicamentos (PRM) dos pacientes.

O acompanhamento é baseado na história farmacoterapêutica, ou seja, nos problemas de saúde, nos medicamentos utilizados e na avaliação do estado clínico, a fim de identificar e resolver os possíveis PRMs que apresenta.

Na primeira entrevista, o farmacêutico registra as informações e investiga junto ao paciente quais os medicamentos utilizados e como é sua adesão ao tratamento. Na fase de revisão, obtém-se informações adicionais, para ter uma visão geral do quadro do paciente. Na fase seguinte, após estudo e análise, é feita a intervenção farmacêutica com objetivo de resolver os PRMs. Então, avalia-se o resultado da intervenção obtendo-se um novo estado geral do paciente e visitas sucessivas.

Para auxílio na adesão do paciente, podem ser elaborados guias individuais de cada medicamento contendo informações de para que servem, como devem ser administrados, forma de armazenamento, possíveis reações adversas e interações medicamentos. Para melhor entendimento, o mesmo pode ser na forma de panfleto com imagens (Apêndice B).

Em 2014, o Ministério da Saúde divulgou o livro de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, volume III, que contém orientações sobre como elaborar uma ficha de avaliação farmacoterapêutica e um guia de utilização de medicamentos. Cada instituição deve montar a sua ficha de acordo com a realidade de cada serviço.

10 CONCLUSÃO

O manual ressalta a importância de a equipe multiprofissional atuar em conjunto para um melhor resultado no cuidado e tratamento dos pacientes oncológicos, sendo fundamental conhecer os aspectos relevantes e inerentes ao câncer e seus diversos tratamentos. A presença do farmacêutico é destacada e

reconhecida para auxiliar a respeito de informações inerentes aos medicamentos e de fornecer um acompanhamento farmacoterapêutico para avaliar a eficácia e efetividade do tratamento.

Através da atenção farmacêutica, o farmacêutico deixa de ser um mero dispensador e manipulador de medicamentos, para ser um participante ativo e corresponsável pela terapia do paciente, atuando no cuidado da qualidade de vida do paciente durante seu tratamento, evitando que o mesmo seja afetado por problemas decorrentes do uso dos medicamentos de forma adequada ou inadequada.

Finalmente, é necessário que os profissionais estejam em constante atualização sobre o assunto a fim de contribuir com o serviço de saúde em que estão inseridos e com o tratamento dos pacientes oncológicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas**: volume 3 / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRASIL. Constituição (2004). Resolução da Diretoria Colegiada nº 220, de 21 de setembro de 2004. **Regulamento Técnico de Funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica**. Brasília, BRA: Diário Oficial da União, 23 set. 2004. n. 184, Seção 1, p. 72. Disponível em: <[BRASIL. Constituição \(2010\). Portaria nº 420, de 25 de agosto de 2010. Altera, recompõe ou atualiza a maioria dos procedimentos de radioterapia e de quimioterapia na Tabela Unificada do SUS, mantendo e estabelecendo normas de autorização e controle. **Atualização dos Procedimentos de Radioterapia e de Quimioterapia**. Brasília, BRA: Diário Oficial da União, 26 ago. 2010. Disponível em: <\[>\]\(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2010/prt0420_25_08_2010.html\). Acesso em: 15 fev. 2020.](http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/.../RDC+Nº+220-2004.pdf?MOD.>. Acesso em: 15 fev. 2020.</p></div><div data-bbox=)

FERRACINI, F.T.; BORGES FILHO, W.M. **Farmácia Clínica – Segurança na Prática Hospitalar**. Ed. Atheneu, 2011.

LUNARDI, D.; *et al.* Atenção Farmacêutica para pacientes em uso de Capecitabina. **Rev. Bras. Farm**, v. 90, n. 3, p. 250-257, 2009.

NCCN. National Comprehensive Cancer Network. Appendix A: Chemotherapy Calculations. 2018. Disponível em: https://www.nccn.org/professionals/OrderTemplates/PDF/appendix_A.pdf. Último acesso em 30 ago. 2020.

APÊNDICES

APÊNDICE A – Modelo de Termo de Esclarecimento e Responsabilidade

TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE **Informações ao Paciente sob Terapia Antineoplásica em Central de** **Quimioterapia**

Por orientação do seu médico, **Dr(a)** _____, **CRM** _____, o **Sr. (a)** _____, **Registro** _____, iniciará o tratamento descrito abaixo. A dose de cada medicamento foi calculada de acordo com o seu peso ou peso/altura atuais e foi conferida pelo(a) Farmacêutico(a) _____, **CRF** _____.

Protocolo: AC - Doxorrubicina 60mg/m² IV (pela veia) em 15 minutos no D1 (dia 1) + Ciclofosfamida 600 mg/m² IV (pela veia) em 15 minutos no D1 (dia 1) repetidos a cada 21

Peso (kg): Altura (cm): S.C. (m²):

Medicamento	Princípio Ativo	Dose/SC (mg/m ²)	Dose Final (mg)	Início do Tratamento	Laboratório	Lote Validade
	Doxorrubicina	60				
	Ciclofosfamida	600				

Quais os efeitos colaterais mais comuns que estes medicamentos podem causar e o que você pode fazer?

Efeitos Colaterais	O que você pode fazer?
Queda de cabelo	Ocorre em alguns dias ou semanas após o início do tratamento. Procure usar xampu e condicionador suaves (infantis), além de lenços, chapéus e bonés para proteção do couro cabeludo.
Diarreia	Dê preferência a alimentos sem gorduras e temperos, como arroz, batata, cenoura, banana, maçã, caju, goiaba, frango. Beba dois litros de líquido (água, sucos) por dia.
Náusea (enjoo) e vômito	Tome os remédios contra náuseas e vômitos conforme orientação médica e não somente quando apresentar os sintomas; evite alimentos e carnes gordurosas e muito temperadas (pimenta, cominho); se alimente mais vezes por dia e em pequenas quantidades, em um ambiente calmo e tranquilo e livre de cheiros fortes ou ruins; mastigue bem os alimentos; não realize esforços físicos após as refeições.
Feridas na boca	Mantenha a sua boca sempre limpa, principalmente após as refeições, utilizando escova de dente com cerdas macias; evite alimentos ácidos, duros e quentes.
Erupção cutânea (vermelhidão ou inflamação da pele)	É geralmente leve e pode ter coceira ou não. Informe ao médico para que ele receite os remédios necessários.
Perda de apetite e de peso	Mantenha uma dieta saudável, rica em legumes, verduras, frutas e cereais e pobre em gorduras.
Redução da imunidade (defesa do seu organismo)	Lave as mãos com frequência e sempre depois de usar o banheiro; evite estar perto de multidões e de pessoas que estão doentes. Procure o médico caso sinta febre (igual ou superior a 37,8 °C) ou sinta calafrios, tosse ou ardor ao

	urinar. Evite se machucar para evitar sangramentos e escove os dentes delicadamente.
Alterações na urina	Beber bastante líquido no dia da quimioterapia e nos dois dias após. Informe ao médico qualquer anormalidade.

É IMPORTANTE SABER QUE:

- Se houver sintomas ou alterações no corpo que não foram descritas acima ou se qualquer sintoma for muito forte ou preocupante, por favor, se dirija ao posto de saúde mais próximo. Se você morar em Belém, vá para o **PRONTO ATENDIMENTO** que funciona 24h no mesmo Hospital que você faz o seu tratamento.
- O FUMO e o consumo de BEBIDAS ALCOOLICAS devem ser interrompidos pois prejudicam o tratamento.
- Durante todo o tratamento, use preservativos (camisinha) para evitar a gravidez. Mulheres em quimioterapia **não** devem amamentar.
- Guarde os medicamentos que você tem em casa em local ventilado e longe da luz do sol. **Não** guardar na cozinha e banheiro.
- Todo medicamento deve ser tomado com ÁGUA.

Atenção:

1. Informe todos os medicamentos em uso, inclusive produtos homeopáticos e fitoterápicos, pois eles podem interferir com a quimioterapia, particularmente a **digoxina (diminui o efeito do digitálico), varfarina (pode aumentar o risco de sangramento), e erva de São João (pode diminuir os efeitos da doxorrubicina), cloranfenicol (diminui o da ciclofosfamida), alopurinol (aumenta o efeito da ciclofosfamida) e outros.**

Eu, _____, recebi uma cópia deste Termo de Esclarecimento e Responsabilidade e fui orientado sobre as informações acima.

Assinatura do Paciente: _____

Assinatura do Acompanhante: _____

Assinatura do Farmacêutico (a): _____

APÊNDICE B – Modelo de Panfleto de Orientação Farmacêutica

ATENÇÃO!!!

- O fumo e o consumo de bebidas alcoólicas devem ser interrompidos, pois podem prejudicar o tratamento.
- Se houver sintomas intensos ou preocupantes, por favor, suspenda o medicamento e procure seu médico ou entre em contato com a Farmácia.

ANOTAÇÕES:

Assinatura do paciente ou acompanhante do paciente:

 Nome e assinatura farmacêutico

Orientações para o Paciente

ANASTROZOL

Medicamento	Dose	Horário												Observações
		Jejum	Manhã	Tarde	Noite									
	6h													
	8h													
	10h													
	12h													
	14h													
	16h													
	18h													
	20h													
	22h													
	24h													

<p>Hormonioterapia</p> <p>O uso de hormônio em terapia oral para o tratamento do câncer de mama tem se tornado cada vez mais comum, facilitando a vida do paciente, que pode usar o medicamento no conforto do seu lar, já que elimina a necessidade do acesso venoso para a administração.</p> <p>Porém, aumenta a responsabilidade do paciente e de seus acompanhantes, que devem seguir perfeitamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horários e dosagem; • Alimentação; • Armazenamento do medicamento; • Controle de reações adversas. 	<p>Indicação</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratamento do câncer de mama inicial em mulheres na pós-menopausa; • Tratamento do câncer de mama avançado em mulheres na pós-menopausa; • Redução da incidência de câncer de mama. <p>Como devo tomar?</p> <p>Cada comprimido desse medicamento contém 1 mg. Ele deve ser ingerido com água e inteiro, sem ser mastigado. Para resultados melhores, é essencial tomá-lo sempre nos mesmos horários e seguir as orientações do seu médico a fim de evitar superdosagens e efeitos colaterais inesperados.</p>	<p>Reações Adversas Mais Frequentes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fadiga (é a mais comum, podendo ocorrer em 20% das pacientes) • Náusea e vômitos • Prisão de ventre ou intestino preso • Queda de cabelo • Diarreia • Eruzione cutânea • Sonolência • Dor nas articulações • Dor de cabeça
<p>ANASTROZOL (Arimidex/Anyx/Anastrolibbs/Arazabi)</p> <p>O que é?</p> <p>O Anastrozol é hormonioterapia, utilizado para o câncer de mama. Consiste na utilização de substâncias que são semelhantes a hormônios ou que inibem os hormônios, com objetivo de inibir o crescimento e o desenvolvimento de tumores hormônio dependentes.</p>	<p>Administração</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tome o comprimido sempre com um copo de água. • O comprimido não deve ser mastigado. • Tome sempre no mesmo horário. • Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente. Não dobre a dose. <p>Interações Medicamentosas</p> <p>Compostos com o hormônio estrogênio podem interferir no efeito terapêutico e diminuir a ação farmacológica do Anastrozol.</p>	<p>Observações importantes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Não manuseie o comprimido. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao tomá-lo. • Não suspenda a medicação sem orientação médica. • Não engravide. • Não amamente. <p>Em caso de dúvidas, entre em contato com seu médico ou com o farmacêutico.</p>

ANEXOS

Anexo I - Parecer do Comitê de Ética do HUIBB

Anexo II - Parecer do Comitê de Ética do HOL